

**NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
ESPAÑOLAS**

FILOLOGÍA CLÁSICA
EDICIONES Y TRADUCCIONES
ESTUDIOS
BIZANCIO Y EDAD MEDIA
HUMANISMO Y RENACIMIENTO
DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS
HISTORIA ANTIGUA Y ARQUEOLOGÍA
MUNDO ANTIGUO
HISTORIA DE GRECIA
HISTORIA DE ROMA
PENÍNSULA IBÉRICA
RELIGIÓN

José Manuel Ruiz Vila (coord.) [JMR]
Rosa María Díaz Burillo [RDB]
Iván López Martín [ILM]
Helena Terrados González [HTG]
José Manuel López Cascales [JML]
Alberto Martínez Cordone [AMC]
Alfonso Martínez Díez [AMD]
M^a Concepción García Lázaro [CGL]

FILOLOGÍA CLÁSICA
EDICIONES Y TRADUCCIONES

GARCÍA VALVERDE, J. M. (ed.) (2025), *Aristóteles. Ética Nicomáquea*, Madrid, Editorial CSIC. [1086 pp.]

Si el cometido principal de la filología como disciplina ha de radicar en la fijación de textos tan cercanos a sus originales como sea posible, remontando el río de la transmisión textual de testimonio en testimonio hasta su mismo venero, es evidente que la nueva edición de la *Ética Nicomáquea* de Aristóteles a cargo de José Manuel García Valverde es una muestra magnífica de esta labor. Doctor en Filosofía y licenciado en Filología Clásica, entre las aportaciones científicas de García Valverde se cuentan estudios, ediciones críticas y traducciones sobre numerosos filósofos antiguos y renacentistas (como el aristotélico Alejandro de Afrodisias, el neoplatónico Proclo, Giacomo Zabarella, Pietro Pomponazzi o Gómez Pereira), entre los que destaca, sin duda, el estagirita, cuyas obras *Sobre el alma* y la *Física* también cuentan con ediciones críticas de su (co)autoría en la encumbrada colección *Alma Mater* de la Editorial CSIC. Este monumental volumen presenta la primera edición crítica de la *Ética Nicomáquea* en casi un siglo y medio, y su objetivo, declara el autor, es el de «actualizar las ediciones decimonónicas del texto de la *EN* aportando una nueva re- censión de los manuscritos más antiguos y de un número limitado de los más recientes» (p. LXXVIII). En concreto, de los más de cien manuscritos que nos transmiten la *Ética Nicomáquea*, la edición de García Valverde parte de los siguientes *ueteres*: el *Laurentianus 81.11* (*K^b*, ss. IX-X [Diktyon: 16748]), el *Vindobonensis gr. 315* (*V^a*, ss. XI-XII [Diktyon: 71429]), el *Parisiensis Gr. 1854* (*L^b*, ss. XII-XIII [Diktyon: 51480]), el *Laurentianus 81.18* (*R^b*, s. XII [Diktyon: 16755]) y el *Laurentianus 81.1* (*Ln*, ss. XII-XIII [Diktyon: 16738]). A ellos se añaden los testimonios indirectos de la obra (en especial, Aspasio [s. II d. C.]) y sus pocos restos papiráceos. Muestra de la precisión del trabajo editorial es la estadística ofrecida de coincidencias y divergencias entre estos manuscritos (pp. XCIV-XCV), que subraya la importancia que reviste la división de la obra en libros a la hora de identificar las líneas rectoras de la transmisión textual de la *Ética*. La edición ofrecida y su traducción (pp. 1-391) están acompañadas de sendos estudios filosófico (pp. XV-LXXVII) y filológico (pp. LXXVII-CLXIV) más bibliografía, un esquema de la obra y el necesario *conspectus siglorum* (pp.

CCXV- CCLXXI), de indudable acribia, así como de un preciso comentario de crítica textual (pp. 393-408) y de dos índices (pp. 409-423). Para apreciar la profundidad conceptual que alcanza el autor basta adentrarse en el mentado estudio filosófico, que trata el papel de la ética en la filosofía aristotélica, los conceptos de *virtud* y *felicidad*, la relación de la *Ética Nicomáquea* con la *Ética Eudemia* y los ahora considerados espurios *Magna Moralia* y *Sobre virtudes y vicios*, el método expositivo, endóxico, del estagirita y la recepción de su ética. Las pormenorizadas notas explicativas guían al lector por el monumento filosófico que erige Aristóteles, cuya traducción es, hasta donde hemos podido comprobar, cuidada y correcta (cf. p. ej. la hábil resolución de la hendíadis en *EN* 1109b.25-26, οὕτω γὰρ ῥᾶστα τοῦ μέσου καὶ τοῦ εὖ τευξόμεθα, como «y ello porque es así como alcanzaremos más fácilmente el término medio, es decir, el bien» [p. 70]). El índice temático de pp. 411-423, en que cada concepto en español se acompaña del vocablo o vocablos griegos a que corresponde, revela el respeto del autor por el texto original griego y su afán de precisión terminológica. Así, con esta publicación, cuyas más de mil páginas constituyen un ejercicio del mayor valor filológico y filosófico, García Valverde demuestra la pertinencia de seguir arrostrando de nuevo los retos básicos de la filología y retornar a los textos esenciales del universo literario y filosófico grecolatino, que aún tienen mucho que decirnos. [AMC]

JAVIER PÉREZ, F. (ed.) (2025), *Homero. Odisea. Edición bilingüe*, Madrid, Abada Editores. [936 pp.]

Enfrentarse a la traducción de una gran obra clásica, como es la *Odissea*, resulta una tarea colosal y para lograr salir airoso de esta empresa es necesario un sólido conocimiento de la lengua, una solvente formación filológica y traductológica y, además, una refinada sensibilidad para que el resultado final convenza al lector. Javier Pérez no solo nos convence, sino que además, con audacia, nos deleita. La presente traducción, en edición bilingüe, ha sido preparada a partir de las ediciones críticas más recientes: la de Thiel (1991) y la de West (2017). Precede a la traducción un estudio introductorio, obra también de Javier Pérez. En este estudio, el autor expone y analiza las cuestiones principales y más problemáticas relativas a la composición del poema, al contexto en el que fue concebido y en el que se produjo su más temprana transmisión, así como a la figura de Homero y a la influencia de la obra homérica a lo largo de toda la historia cultural de

Occidente. Sigue la traducción de los veinticuatro cantos: Javier Pérez ha trasladado el hexámetro dactílico al verso libre, sin rima, pero con constante musicalidad; el resultado es un volumen de versos aproximado al original, que se presentan numerados de cinco en cinco. El traductor se mantiene fiel al texto antiguo, con precisión en el contenido y con gusto poético en su forma sonora, para proporcionar al lector, sobre todo a aquel que se anime a recitar el poema, una experiencia literaria completa, tratando de aproximarse a las ejecuciones de la poesía épica oral. El texto clásico se presenta, además, con abundantes notas explicativas que tienen por objeto facilitar la comprensión de la obra al lector actual. Concluye el volumen con sendos índices de lugares y personas como colofón. Se trata, sin duda, de una excelente traducción a la que recurrir de manera asidua y que combina, con gusto, la rigurosidad con el deleite. [RDB]

GIL BERA, E. (ed.) (2025), *Aristóteles, Sobre la amistad. Libros VIII-IX de «Ética a Nicómaco»*, Barcelona, Acantilado. [96 pp.]

Gil Bera nos presenta de forma exenta esta traducción de una parte de la *Ética a Nicómaco* aristotélica, enfocada en la reflexión acerca de la amistad, entendida como una virtud necesaria, bella y fundamental en una vida plena. El texto nos guía a través de esta reflexión y nos plantea si existen diferentes tipos de amistad, si todos ellos son virtuosos por igual, si se fundamentan en el placer, en el interés o íntegramente en la voluntad de hacer el bien mutuo. De la naturaleza de la amistad dependerá su fortaleza y durabilidad, así como el mayor o menor beneficio cívico que repercutirá en la vida pública de los ciudadanos. Es evidente que nos encontramos ante una de las grandes cuestiones que han preocupado –agradado y dolido– a los seres humanos a lo largo de la historia. La presente traducción se ha realizado sobre el texto griego clásico y se han incorporado leves notas, que no entorpecen la lectura ni la armonía de la plana, con referencias literarias, fundamentalmente alusiones a otras obras antiguas. Nos encontramos ante una traducción amable y comprensible para el lector contemporáneo. Resulta gratificante y reconfortante parar un momento, en este mundo alterado y acelerado, para entregarnos a la lectura silenciosa y a la calma a la que nos invita Gil Bera con este trabajo –este sosiego se hace patente en la propia imagen de la cubierta anterior, en la que se reproduce la obra *Dos niñas junto a la estufa*, de Albert Anker–. [RDB]

MÍGUEZ, J.A. (ed.) (2025), *Platón. La República*, Barcelona, Penguin Random House. [504 pp.]

El presente volumen recupera la traducción, casi canónica, de José Antonio Míguez (1919-2005) para desempolvar la voz de uno de los textos más representativos de la producción platónica. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Central de Madrid y doctor por la misma casa, catedrático de Lengua y Literatura Española en el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Betanzos desde 1952 hasta su jubilación, Míguez dedicó sus investigaciones a desentrañar la filosofía griega y alemana durante toda su vida; un conocimiento que le permitió adentrarse en traducciones de obras filosóficas y de teoría de la filosofía y así obtener, en 1968, el Premio Nacional de Traducción “Fray Luis de León” por su traslación de *El pensamiento moderno: de Hegel a Bergson*, de Jacques Chevalier. Con *La República*, las grandes preguntas de la Humanidad toman cuerpo en la idea de Estado: el bien, la realidad, la educación, la existencia, el saber, la empatía, la copresencia, la consciencia de una vida en comunidad... Un diálogo que ahonda en la armonía del gobierno ideal y que, encabezado por una extraordinaria introducción de Andrea Marcolongo, demuestra que las inquietudes sociales, políticas y, en definitiva, existenciales de la actualidad no podían ser más acuciantes, ni más actuales, que en los clásicos. [HTG]

PARIENTE, J. (ed.) (2025), *Cicerón. El arte de transitar el duelo*, Badalona, Ediciones Koan. [192 pp.]

El estoicismo vive hoy uno de sus mejores momentos en cuanto a lectores y asiduos de esta escuela filosófica helenística. Muchos son los que se acercan a las *Meditaciones* del emperador Marco Aurelio, o a las *Cartas* de Séneca y a muchos de sus tratados para extrapolar las enseñanzas allí narradas al mundo actual. Desde esta perspectiva, la consolación como subgénero literario tuvo a Séneca y Plutarco como pioneros; se trata de textos que ayudaban a superar la pérdida de nuestros allegados. Sin embargo, unas generaciones antes, Marco Tulio Cicerón redactó una *Consolación*, de la cual tenemos noticia por Lactancio y otros autores posteriores, donde el gran orador de Arpino acudió a la filosofía estoica para hacer frente al fallecimiento de su querida hija Tulia, que murió a los treinta y dos años, un mes después de dar a luz a un niño muerto. Es Lactancio, como decíamos, quien

nos da la noticia de este texto, así como unos siglos después Petrarca, quien sitúa esta *Consolación* entre las obras perdidas del orador. Con todo, en el año 1583 apareció en las librerías de Venecia un libro que llevaba por título la *Consolación* de Cicerón, con el subtítulo «redescubierto y publicado de nuevo». ¿Es de verdad el texto ciceroniano? No, se trata de una recreación e imitación fantásticas, donde sí hay fragmentos reales de la obra tomados a partir de las citas de transmisión indirecta, y otros donde se respira, es cierto, el pensamiento filológico de Cicerón. Hoy ya se ha llegado a la conclusión, a partir de estudios estilométricos y de un capítulo tomado directamente de una obra de 1477, de que, efectivamente, el texto no es completamente del orador clásico. No obstante lo dicho, no deja de ser una preciosa obra que ahora ve la luz en castellano tras publicarse originariamente en inglés en el año 2022 a cargo del sello editorial Princeton University Press. En definitiva, un maravilloso texto que nos muestra el camino de la resiliencia y perseverancia ante las grandes adversidades de la vida. [ILM]

MORENO SOLDEVILA, R. (ed.) (2025), *G. Plinio Cecilio Segundo. Plinio el Joven, Panegírico de Trajano*. Segunda edición. Madrid, CSIC. [CLIX + 174 pp.]

Quince años después de la primera edición, la profesora Moreno Soldevila, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, nos presenta la segunda edición revisada y corregida del *Panegírico de Trajano*, la versión escrita del discurso que pronunció Plinio el Joven «con motivo de su toma de posesión como cónsul, en septiembre del año 100 d.C.» (p. IX). En esencia el texto latino es el mismo, aunque el aparato crítico ha cambiado ligeramente, pero, por el contrario, la traducción se ha revisado por completo «buscando mayor precisión en algunos lugares y mayor legibilidad en otros» (p. X), lo que parece a todas luces conseguido. También se ha actualizado la bibliografía y en la introducción, de más de cien páginas, se han reflejado todos los avances producidos en el lapso entre la primera edición y esta. Además, con intención de hacer la obra accesible a cualquier estudiante, y no solo a los latinistas, la editora ha traducido todas las citas textuales. La introducción sigue dividida en diferentes apartados donde la autora explica las claves de interpretación de la obra, tanto las históricas, en una breve biografía de Plinio (pp. X-XX), «El episto-

lario y las obras no conservadas» (pp. XX-XXXI), «El *Panegírico*: génesis, estructura y datación» (pp. XXXI-XLIII), «Fuentes y modelos literarios» (pp. XLIII-XLVII), «El retrato de los emperadores» (pp. XLVII-LIX), «El marco ideológico (pp. LIX-LXXI), «*Diversitas temporum y posteritas*: el tiempo en el *Panegírico*» (pp. LXXI-LXXIV), como también las filológicas en secciones como «Lengua, ritmo y estilo» (pp. LXXV-LXXXVI), «Valoración» (pp. LXXXVI- LXXXVIII), «Pervivencia» (pp. LXXXVIII-XCIV) y «El texto del *Panegírico*» (pp. XCIV-CV). Finaliza la introducción con un breve resumen de la obra (p. CV) y una completísima bibliografía (pp. CX-CLV). A continuación, el *conspectus siglorum* y la edición crítica y traducción en páginas enfrentadas. Concluye con un breve *Index nominum*. [JMR]

REVERT SORIANO, R. (ed.) (2025), *Eurípides. Tragedias atridas. Volumen 1: Electra e Ifigenia entre los tauros*, Reus, Editorial Rhemata [384 pp.].

Siguiendo el imperativo tácito que insta a cada generación a retornar a los clásicos —que, por definición, se erigen en el espejo en el que se ve reflejado cada tiempo desde un ángulo distinto—, la editorial Rhemata publica, de la mano de Roberto Revert Soriano, una nueva traducción de las cuatro tragedias euripideas relacionadas con el mito de Agamenón y sus descendientes: *Electra*, *Ifigenia entre los tauros*, *Orestes* e *Ifigenia en Áulide*. El texto se ofrece en formato bilingüe, como acostumbra la editorial, y en dos volúmenes, aunque desde la primera nota al pie a la traducción (p. 9) el autor declara que ambos se conciben como una obra unitaria. Revert Soriano es doctor en Filología Clásica por la Universitat de València y actualmente trabaja en Enseñanza Secundaria, por lo que su traducción viene a demostrar lo fértil que puede y ha de ser la colaboración entre universidades y centros de educación preuniversitaria. Su interés investigador también se ha centrado anteriormente en la obra de Eurípides, como p. ej. lo indica su aproximación a νόμος en él de 2012 («La lealtad a la ley de Ifigenia: sobre la supuesta despolitización de la tragedia tardía de Eurípides», *Philologica Urcitana*, 6, pp. 23-55). Este primer volumen comienza con una introducción sucinta y clara (pp. 9-59) en que se expone un problema interpretativo de gran interés: la naturaleza trágica de la tragedia tardía de Eurípides, negada por algunos estudiosos, en lo que constituye para el autor un

juicio demasiado duro, ya que, en realidad, ningún coevo de Eurípides se habría planteado nunca tal cuestión; se trata, pues, de una discusión moderna, mediada por el escurridizo concepto de *lo trágico* (p. 20). Tras la introducción, Revert Soriano presenta la trama mítica de las dos obras que traduce, haciendo hincapié en las diferencias en el tratamiento del mito de Electra por parte de los tres grandes trágicos, así como en la relación entre dioses y mortales en *Ifigenia entre los tauros*. La traducción, basada en el texto griego fijado por Gilbert Murray, se encuentra acompañada de numerosas notas explicativas, en ocasiones de considerable longitud, que justifican elecciones de orden crítico-textual, aclaran el significado de ciertos términos (cf. p. ej. la n. 12 de p. 215, sobre *κατάρχομαι*) o aportan contexto para que el lector pueda identificar con seguridad las intrincadas relaciones familiares de los personajes griegos, así como los lugares y hechos aludidos. En la versión en sí, el esfuerzo del traductor da sus frutos, pues consigue ofrecer un texto de lectura provechosa y amena: valga como muestra la elección de *insignificante* para verter las dos apariciones de *ἀσθενής* en el v. 39 de la *Electra* (p. 65), lo que le permite mantener la doble referencia del adjetivo al campesino que habla en el prólogo y al sustantivo *φόβος*. Completan el libro una bibliografía suficiente (pp. 369-378) y un útil *Index nominum* (pp. 379-383). [AMC]

REVERT SORIANO, R. (ed.) (2025), *Eurípides. Tragedias atridas. Volumen 2: Orestes e Ifigenia en Áulide*, Reus, Editorial Rhemata [448 pp.].

El segundo volumen de la traducción de las «tragedias atridas» de Eurípides a cargo de Roberto Severt Soriano se apoya claramente sobre el primero, por lo que para él valen los comentarios generales expuestos *supra*. En la introducción de este (pp. 9-64) también se presentan las dos tragedias traducidas, *Orestes e Ifigenia en Áulide*, con arreglo a su contexto histórico, a los temas que les son centrales y a sus personajes, así como se aborda la dualidad entre tradición e innovación en *Ifigenia en Áulide*, junto a sus aspectos religiosos y políticos. En esta segunda introducción destacan, sin duda, las páginas dedicadas a la transmisión del texto de las cuatro tragedias (pp. 60-63), en que se exponen los diferentes testimonios que las contienen, con especial atención a su transmisión indirecta y papirácea. De nuevo se trata de una traducción solvente y de lectura agradable, para la cual el autor emplea el texto de Murray, incluyendo todos los

versos que este considerara susceptibles de atétesis (cf. p. 69, n. 4). La traducción se encuentra numerada cada cinco versos, para facilitar al lector su cotejo con el texto griego, así como completada de numerosas y doctas notas al pie, como p. ej. la reflexión astronómica sobre la posición de Sirio en el firmamento (p. 263, n. 2) o el problema textual que constituye, en el v. 38 del *Orestes*, el término εὐμενίδας (p. 69, n. 5). Es fácil reparar en varios aciertos que demuestran el celo con que se han vertido las tragedias (cf. p. ej. τᾶπρητ' como «todos aquellos horrores» [p. 67], en el v. 14 del *Orestes*, o «fuente de tantos dolores» [p. 71] para el epíteto πολύστονος aplicado a Helena en el v. 56). También coronan el volumen una bibliografía (pp. 431-446) y un *Index nominum* (pp. 441-447). [AMC]

ROIG DE LLUIS, L. (ed.) (2025), *Platón. El banquete o sobre el amor. Guía para entender la naturaleza sobre el amor*, Barcelona, Espasa Calpe. [144 pp.]

Lo más divino en el hombre y lo más humano en los dioses. Amor, posiblemente el mayor arcano –junto, quizás, con la Muerte– que ha revoloteado por las mentes de la humanidad *ab antiquo* y que, tarde o temprano, llega a posarse, ineluctable, sobre las páginas de cualquiera que se atreva a desenvainar la pluma; así se posó en innumerables reflexiones de los autores clásicos, si bien tal vez sea en Platón donde encontró, de manera definitiva, su nidal. El afamado *Banquete* no es más que una cena, una reunión casual entre amigos que, por buscar un tema de conversación para acompañar a la bebida, deciden dar gracias a ese dios tan *humano*, Eros, el Amor, y revelar, desvelar, todo lo que regala a los hombres, así como intentar dar explicación a su origen, su naturaleza, sus motivaciones y sus inquietudes. Se trata, en definitiva, de buscar *la* respuesta, que el ateniense plantea de varias maneras: ¿qué es el amor? ¿Por qué el amor? ¿Cómo el amor? Pero nunca, jamás a lo largo del diálogo ningún comensal se cuestiona ¿para qué el amor? ¿Cabría, pues, preguntarse para qué reeditar una traducción de hace más de cincuenta años? Y es que el presente volumen, con todo, recupera la ya consabida versión de los originales “Australes”, en consonancia con el deseo editorial de dar una nueva luz, más moderna, a textos que se originaron hace ya varias décadas. Así, la traducción de Roig de Lluís, sin apenas cambios, más allá de actualizaciones en los topóni-

mos y los nombres de los personajes, se acompaña de una muy sugerente introducción de Carlos García Gual, así como de una llamativa cubierta y un subtítulo “Guía para entender la naturaleza del amor”, que hacen que la edición rezume, siquiera veladamente, algo más de “modernidad”. Sin embargo, estas innovaciones apenas afectan al fondo del diálogo, al sentido de un texto que ha sido clave en el devenir de la filosofía occidental y, en fin, de la concepción del amor para la Humanidad —no en vano, la consabida imagen de que, en origen, fuimos seres esféricos partidos por la mitad, esto es, sabernos incompletos en la eterna búsqueda de nuestra otra mitad, no es sino el eco del discurso de Aristófanes—. ¿Cabén los “para qué” en cuestión de traducciones, de clásicos, del amor? El amor *es*, ha sido y será siempre, sin una finalidad concreta, de ahí que nunca sea suficiente rescatar, una vez más, la traducción de estos discursos, pues las voces de Apolodoro, de Erixímaco, de Pausanias, de Agatón, de Aristófanes, de Alcibíades, de Sócrates, de Diotima... en suma, de Platón, cada vez tendrán algo nuevo que contarnos, pues no son sino las nuestras, las voces de la Humanidad. [HTG]

ESTUDIOS

BERNABÉ, A.; HERRERO DE JÁUREGUI, M.; JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL, A. I.; SANTAMARÍA, M. A. (eds.) (2025), *Dionisio y lo dionisiaco en la literatura griega arcaica y clásica*, Madrid, Abada Editores [pp. 1224].

Más de mil páginas homenajean en una nueva ocasión al «dios que llega» (en palabras de Hölderlin) de la mano de Alberto Bernabé, cuya probada trayectoria científica no requiere de presentación, junto a un nutrido grupo de helenistas especializados en religión griega y en la quizá más controvertida de sus divinidades: Dioniso. Matizar y contextualizar el carácter poliédrico del dios del banquete, del vino, del ditirambo o del descontrol báquico es el objetivo de este volumen, cuyo espíritu parece beber de una obra anterior, coordinada por Alberto Bernabé, Ana Isabel Jiménez San Cristóbal y Marco Antonio Santamaría: *Dioniso. Los orígenes. Textos e imágenes de Dioniso y lo dionisiaco en la Grecia antigua* (Liceus, 2013). En él, así pues, se presentan diversos estudios sobre el dios en la literatura griega desde sus orígenes hasta el fin de la época clásica (pp. 9-770), coronados por un completo corpus de textos bilingüe (pp. 771-1128), lo que permite acceder a un conocimiento holístico de todo cuanto las fuentes de la literatura griega arcaica y clásica nos permiten deducir

del papel cultural de un dios tan particular. El libro intenta, pues, «procurar una colección lo más completa posible de materiales para el estudio del dios Dioniso y lo dionisiaco en el mundo griego en época arcaica y clásica acompañada de textos aclaratorios para hacerlos significativos» (p. 7). En concreto, diecinueve doctos capítulos deshojan la multiforme tradición de Dioniso, centrándose cada uno en un género literario circunscrito cronológicamente. Todos completan de forma diferente el sintagma *Dioniso en...*, en lo que realmente constituyen revisiones críticas de los testimonios literarios del dios, de sus atributos, los mitos en que se halla inserto y las otras divinidades con que se interrelaciona, además de cuestiones concomitantes a cada género literario concreto. Así, Alberto Bernabé estudia la presencia de Dioniso en la épica de épocas arcaica y clásica, profundizando en su ascendencia y descendencia, en la obra de Paniasis y Quérilo de Samos o en la dimensión órfica del dios, así como en Platón y en Aristóteles (pp. 9-60, 229-246, 599-652, 653-676); Miguel Herrero de Jáuregui la analiza en los *Himnos homéricos*, con atención especial al primero, al séptimo y al vigésimo sexto, así como en las «obras dionisiacas», perdidas, de Esquilo (pp. 61-88, 247-282); Silvia Porres Caballero estudia sus apariciones en la lírica arcaica y clásica (pp. 89-158); Ana Isabel Jiménez San Cristóbal se centra en el interesantísimo peán de Filodamo de Escarfea y su dimensión dionisiaca, así como en la obra de Sófocles, haciendo hincapié en los diversos nombres del dios (pp. 159-182, 283-312); Raquel Martín Hernández dilucida las referencias a Dioniso en los primeros mitógrafos y en los historiadores de época clásica (pp. 183-202, 555-598); Francesc Casadesús Bordoy explora la interrelación de Dioniso con la filosofía presocrática, especialmente con las enseñanzas de Heráclito (pp. 203-224); María Jesús Hermoso Félix hace lo propio con la obra del sofista Pródico, así como con varios filósofos del s. IV a. C., como Jenócrates, Aristipo de Cirene, Teodoro el Ateo y Antístenes (pp. 225-228, 677-694); Sara Macías Otero analiza pormenorizadamente a Dioniso en Eurípides, a excepción de *Bacantes*, que ya ha editado, traducido y comentado en una publicación imprescindible (Abada, 2020), así como en los trágicos menores (pp. 313-380, 381-406); de Aristófanes, Marco Antonio Santamaría escoge *Las ranas* como centro de su estudio (pp. 407-458), mientras que todas sus demás obras conservadas son objeto del interés de Sergio López Molina, que también analiza la comedia fragmentaria (pp. 459-502,

503-554); en fin, la figura de Dioniso en los diez oradores áticos corre a cargo de Rosa García-Gasco Villarubia (pp. 695-730). El vigésimo capítulo, también obra de Bernabé, intenta realizar una síntesis, consabidamente difícil, de la figura del dios que se ha ido bosquejando en cada capítulo (pp. 731-770). Todo ello precede al corpus de textos bilingüe que invita al lector a enfrentarse a las obras que tratan de Dioniso de primera mano, sin mediadores. Así, ante las visiones de Dioniso que pecan de cierto simplismo, la obra que nos ocupa constituye un monumento filológico en toda regla, que presta la misma atención a los autores más conocidos que a los fragmentarios, para rendir el homenaje más apropiado posible al dios que nunca ha dejado de llegar. [AMC]

DAVE, R (2025), *Platón. Una guía ilustrada*. Trad. L. Álvarez Canga, Madrid, Tecnos. [192 pp.]

Las palabras de Robinson despiertan el interrogante y nos invitan a mirar a nuestro interior para comprender nuestro alrededor, a mirar más allá para comprender el más adentro, de la mano de los grandes pensadores de occidente y, en especial, de la Grecia antigua. Y es que sus *Guías ilustradas* suponen el faro que proyecta su luz y, por ende, su claridad sobre las grandes preguntas del ser humano, desde un discurso sin ambages y una cercanía y modernidad llanas que pellizcan al lector actual con una naturalidad indubitada. Su *Filosofía Política* (2021) mostraba, desde Platón hasta Foucault, la concepción, configuración y consolidación de la sociedad, en tanto que comunidad de individuos y que adscripción a un aparato legal, así como la necesidad de comprender el papel *cívico, político* –esto es, volcado a la *polis*, a las cuestiones de Estado–, que necesariamente debe existir en un grupo para su desarrollo en plenitud. Por otro lado, su *Ética* (2021) centraba la atención en el ente, el individuo en tanto *ser* y *ser pensante*, sus dilemas morales, su sentido del civismo o la responsabilidad, su visión del bien y el mal. Con *Platón* (2025), en cambio, el foco se reduce sólo al filósofo ateniense para comprender su ineluctable influencia en el mundo de hoy. Con tal objetivo, ofrece, primero, una presentación general del personaje, su contexto y sus inspiraciones en Sócrates y Pitágoras, para después recorrer sus teorías esenciales a través de un análisis de su legado, llegando, finalmente, a una sutil proyección del platonismo en la posteridad. Sirva la siguiente muestra de algunos de los capítulos que salpican

este volumen para ilustrar, siquiera someramente, el completo recorrido que brinda al lector: «El rey de los filósofos», «El mundo de Atenas», «Las advertencias de Platón», «Las influencias de Platón: los presocráticos», «La religión de las matemáticas», «Heráclito: todo cambia», «La ciencia pura y aplicada», «La virtud es conocimiento», «La búsqueda de las esencias», «El Sócrates de Platón», «Atenas y el Estado perfecto», «Pero ¿es esto cierto?», «Las Formas más puras», «El lenguaje, los pensamientos y las cosas», «¿Cómo tenemos pensamientos equivocados», «¿Cuáles son las respuestas», y un largo etcétera de apartados que contemplan las múltiples caras del filósofo, su herencia y su trascendencia. [HTG]

HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D. (2025), *El despertar del alma. Dioniso y Ariadna: mito y misterio*, Barcelona, Ariel. [464 pp.]

«Para la actualidad, sin duda, Dioniso es el dios que define al hombre moderno» (p. 16). Divinidad siempre *presente*, siempre en los límites de la intemporalidad, posiblemente sea Dioniso quien más de cerca pueda escuchar y susurrar al oído del ser humano de hoy, pues, como se desprende del presente volumen, la fina línea que separa al hombre y al dios es, en Dioniso, más tenue, si cabe. Traductor de Epicteto (2024), Marco Aurelio (2023) o Plutarco (2007), autor de aclamados ensayos como *El hilo de oro. Los clásicos en el laberinto de hoy* (2021), *Prolegómenos a una ciencia de la antigüedad* (2023) y *100 fragmentos del mundo clásico. Del mito a la historia* (2024), Hernández de la Fuente presenta la segunda edición del estudio que ya publicara en 2017, pero que, ocho años después, equilibra la relevancia de sus protagonistas para ahondar en el análisis de Ariadna. Seis capítulos, seis despertares que iluminan el origen y la travesía, desde el nacimiento del dios hasta su acogida a lo largo de los siglos, cuya historia se entreteje con el hilo de aquello que es lo más divino y lo más humano: el amor, encarnado en Ariadna. El «Primer despertar: Dioniso» (pp. 25-78) retrata al personaje dos veces nacido, al que fue siempre y siempre niño, el inicio y la diversificación de sus mitos y la caracterización ambivalente del dios –combinación de lo femenino y lo masculino, bisagra entre el mundo mortal y el inmortal–, así como el fuerte carácter comunitario que acompaña a su figura como vehículo de cohesión social. El «Segundo despertar: utopía» (pp. 79-118) recopila los dones del dios como ente salvífico y su

reflejo en la tradición literaria –como su poso en la Edad de Oro he-siódica o su presencia en los textos platónicos, fundamentalmente en *Leyes*–, una sucinta pero esclarecedora interpretación del sentido inherente al personaje –superabundancia, igualitarismo, subversión–, y su acogida en Roma, para engarzar con el siguiente capítulo a través del personaje femenino. En efecto, el «Tercer despertar: Ariadna» (pp. 119-200) supone, seguramente, la aportación de mayor peso a esta edición, pues, además de sondear en los orígenes míticos de la desdichada cretense y en su posterior recepción, Hernández de la Fuente estudia con mayor profundidad las implicaciones subyacentes a la unión con el dios para la consolidación del relato y del sentido mítico que portarán ambos personajes allende la tradición. El «Cuarto despertar: resurrección» (pp. 201-248) se hace eco del título del volumen para proyectar a Dioniso en el paganismo tar-doantiguo y, más aún, en el cristianismo, donde el dios, Cristo y el alma se hacen uno en el imaginario colectivo. Los dos últimos despertares, «Tradicición» (pp. 249-308) e «Interpretación» (pp. 309-364), trazan la estela de la divinidad y su compañera, tanto en la plasmación artística como en las lecturas contemporáneas, en la hermenéutica filosófica que surgió del mito desde Nietzsche y que ha llegado hasta la sociología, el dualismo y el utopismo actual. El tiempo acabó imbricando sus existires y su recepción en la estética del arte, aun independiente, los transmitió en numerosas ocasiones de la mano, de ahí que el presente volumen brinde el perfecto tapiz de ambas historias entrelazadas, ambos hilos que se urdieron en Naxos y que, como demuestra la voz de Hernández de la Fuente, permanecen en el envés del imaginario colectivo. [HTG]

SYME, R. (2025), *Tácito I*. Trad. de R. Filella y J. Jiménez Cañada, Barcelona, Gredos. [606 pp.]

Una de las grandes labores que en la actualidad está llevando a cabo el sello editorial Gredos es la traducción de los grandes estudios de la Filología Clásica de otras escuelas académicas. Se publicó recientemente el estudio de Salustio llevado a cabo por el gran historiador inglés Sir Ronald Syme: un ejercicio de vasta cultura del siglo I a.C., en el que examinaba la figura histórica y literaria del historiador romano. En esta ocasión, es el turno de Tácito. Este volumen constituye el primero de una serie de dos. Publicado en origen por Oxford University Press en 1958, el sello editorial RBA, en su colección *Grandes Obras de la*

Cultura Gredos, rescata de los anaqueles de la historia este maravilloso estudio. La traducción, llevada a cabo por Roc Filella y Jesús Jiménez Cañada, resulta muy grata al lector. Este primer volumen, que en realidad contiene la mayor parte del contenido teórico (el segundo tomo está dedicado a la contextualización histórica de Tácito, junto con un estudio concreto del autor y un capítulo titulado «The New Romans», al que se le añaden un buen número de apéndices, listado de abreviaturas, las referencias bibliográficas y una serie de índices). Tras el prefacio y el prólogo, Syme se adentra en el entorno político a partir del principado de Nerva, la figura de Trajano y la importancia del suegro del historiador postclásico, Julio Agrícola. Seguidamente, el historiador se detiene en analizar la relación entre Tácito y Plinio el Joven, comparando la trayectoria pública de ambos, y la literatura de su tiempo; se adentra ya en la oratoria de su tiempo y su *opus minus*, el *Diálogo de los oradores*. Inicia ya en el tercer bloque el análisis de la gran obra histórica de Tácito con las *Historias*; allí señala la historia militar y las fuentes que pudo consultar en su momento. Antes de iniciar el análisis de los *Anales* en el apartado quinto, examina desde una perspectiva histórica las figuras imperiales de Trajano y de Adriano, y el paso del poder de uno a otro. Por último, en este primer volumen se dedica un capítulo al estudio de los anales como subgénero de la historiografía romana. Una obra, en definitiva, muy completa que nos desvela muchas de las claves del mayor de los historiadores imperiales. [ILLM]

VELÁZQUEZ SORIANO, I. y HERNANDO SOBRINO, M.^a R. (eds.) (2025), *Hispania Epigraphica 2018-2019. Archivo Epigráfico de Hispania*, Madrid, Ediciones Complutense. [822 pp.]

La serie de monografías *Hispania Epigraphica*, que continúa la precisa labor de actualización científica y recensión crítica de la revista homónima, acoge la publicación de su número 27.º desde 1995, que se propone organizar, valorar y sistematizar la pléthora de trabajos publicados en los años 2018 y 2019 sobre inscripciones de las actuales España y Portugal, en su gran mayoría latinas, pero también paleohispánicas y griegas, desde sus orígenes hasta la época visigoda. Este volumen, dedicado a la memoria de Alicia María Canto y de Gregorio (1949-2024), contiene 1041 entradas que abordan 909 textos epigráficos de España y 120 de Portugal, además de seis de procedencia desconocida y seis consideradas falsas o *alienae*. En concreto, aporta 772 inscripciones inéditas y 269 inscripciones ya

conocidas que cuentan con nuevas lecturas, reediciones recientes u otros datos de interés; a su vez, los revisores científicos de la obra han incluido comentarios críticos en 250 de ellas. Al recorrer estas entradas, fruto del arduo trabajo del equipo técnico y de redacción del Archivo Epigráfico de Hispania y de su directora y subdirectora, editoras del volumen, es inevitable caer en la bien urdida trampa que con tanta precisión y respeto a la epigrafía tienden sus autores al lector, que por momentos se cree leyendo los apuntes del gran Louis Robert en el célebre *Bulletin Épigraphique*, y que, sin embargo, puede congratularse poco después de habérselas ante un trabajo centrado en la epigrafía peninsular, llevado a cabo por estudiosos españoles y redactado en lengua española. Todo estudioso de la epigrafía latina y paleohispánica leerá provechosamente las entradas que contiene el libro, y constatará que se encuentra ante un instrumento científico del más alto valor y actualidad. Las entradas se encuentran organizadas según la actual división provincial de España (n.ºs 1-921) y Portugal (n.ºs 922-1039) en orden alfabético, de Álava a Zaragoza en nuestro caso, a las que siguen inscripciones de procedencia desconocida (910-915) y *falsae uel alienae* (916-921), y del distrito de Aveiro al de Viseo en el caso del país luso. El trabajo de indización es a todas luces magno (pp. 643-754), como también lo es su prolija bibliografía (pp. 755-820). Dado que solo podemos dar unas breves pinceladas del contenido del volumen, destacaremos, como podrían subrayarse tantas otras, las entradas n.ºs 4-13, que exponen los resultados de la reciente autopsia de las inscripciones latinas de la cueva de la Camareta, en Hellín (Albacete), realizada por la propia Isabel Velázquez; la entrada n.º 49, que analiza un fragmento de vidrio del s. IV d. C. hallado en Cenero (Gijón) en el que puede restituirse la expresión griega, común en recipientes similares, *pie zeses* (en que *zeses* [esto es, ζήσαις, o ζήσης], empero, no procede «del verbo “disfrutar”» [p. 27], sino de ζῶ, ‘vivir’, como se indica poco después); las fusayolas ibéricas de Oristá (Barcelona) y de Torrejuncillo del Rey (Cuenca) (n.ºs 325 y 497); la revisión de la inscripción n.º 385 (Jarilla, Cáceres), que aporta información sobre el dios venerado en el templo del Collado de las Piedras Labradas, de nombre *Caesarus*; la inscripción funeraria n.º 412, de Jerez de la Frontera (Cádiz), que anteriormente solo se conocía por vía manuscrita; las nuevas inscripciones imperiales de *Regina* (Casas de Reina, Badajoz), de época de Trajano, y de Tortosa (Tarragona), que

menciona a Vespasiano (n.^{os} 62-63 y 831); el nuevo *terminus augustalis* de Salamanca (n.^o 786), o, en fin, la datación con base paleográfica de la inscripción lusitana de Lamas de Modelo (Castro Daire, Viseo), que se concluye imperial (n.^o 1029). Basten estos botones de muestra para celebrar la aparición de este número de *Hispania Epigraphica*, colmado de precisiones que rebosan erudición y acribia, y publicado en acceso abierto para propiciar su uso inmediato y gratuito por parte de toda la comunidad científica. [AMC]

BIZANCIO Y EDAD MEDIA

CARDINI, F. (2025), *Las rutas del conocimiento. Un recorrido intelectual por la Europa medieval*. Trad. de L. Alba Martínez, Madrid, Alianza Editorial. [296 pp.]

Publicado en italiano en 2023, Alianza Editorial traduce, de la mano de Lucía Alba Martínez, este interesantísimo volumen que recorre, desde la Antigüedad hasta la modernidad a través de la Edad Media, cuáles fueron los caminos por los que se fue expandiendo el conocimiento. Como señala el propio autor al inicio de la Introducción (p. 11), “la idea general de este libro es proponer un itinerario que, serpenteando entre lugares significativos, deteniéndose brevemente en ellos, nos permita tomar conciencia de hasta qué punto aquel era un mundo abierto y altamente conectado”. En un total de quince grandes capítulos, F. Cardini explica exhaustivamente los distintos centros del saber a lo largo de los siglos medievales: Roma, Milán e Hipona centran la mirada del primer capítulo con las figuras de Ambrosio, Agustín de Hipona y Marciano Capela; Constantinopla y Jerusalén, como epicentros culturales y centros de peregrinaje; Alejandría, como la capital de la cultura helenística; Rávena, lugar de florecimiento de la civilización romano-barbárica; Montecasino e Iona, donde se centra en narrar la vida monástica en Occidente; Aquisgrán, como centro del renacimiento carolingio; Cluny y la revolución de la Iglesia; Chartres y Asís; Samarcanda y Córdoba; Roncesvalles, Tolosa y Glastonbury; París y Lucca, con sus arquitecturas y paisajes urbanos; Bolonia y el nacimiento de las universidades; la cultura de la corte en Palermo y Toledo; el nacimiento del humanismo en Aviñón, Florencia, Padua y Roma. El último capítulo resulta una conclusión de todo lo expuesto. Completan este espléndido volumen el listado bibliográfico con las referencias citadas a lo largo del mismo. [ILLM]

DUMÉZIL, B. (2025), *Carlomagno*, Madrid, Punto de Vista Editores. [200 pp.]

Siguiendo al auge que en los últimos tiempos ha tenido el género biográfico, Punto de Vista Editores traduce al castellano esta obra de Bruno Dumézil, publicada en 2024 por la editorial Presses Universitaires de France. El proyecto nace de una biografía sonora registrada por Frémaux & Associés, *Charlemagne - Empereur de l'Empire Romain d'Occident*, que salió a la venta en 2021 en formato CD (la casa lleva años produciendo estos documentos como una forma de acercar la historia de Francia a un público más amplio). Dumézil fue alumno de la École des Hautes Études de París y es doctor por la Sorbona. Actualmente ejerce como profesor titular en la Universidad de Nanterre en París, y está especializado en el campo de la Alta Edad Media. Ya se han traducido anteriormente otros dos ensayos salidos de su pluma, publicados por la Editorial Universidad de Granada: *Los reinos bárbaros de occidente*, de 2013; y *Servir al estado bárbaro*, de 2017. El libro que nos ocupa se estructura en torno a siete capítulos temáticos centrados en aspectos de la vida del biografado que, con todo, tratan de seguir un orden cronológico. En el primero, «Herederero de los Pipínidas», Dumézil describe el reino merovingio desde el siglo V y su posterior expansión hasta la llegada de Carlos Martel. En el segundo capítulo, «Hijo de Pipino el Breve», se narran los tiempos de Carlomán y el padre de Carlomagno con la deposición de Childerico III en 751. «Rey de guerra» lleva por título el tercer capítulo, donde ya encontramos al protagonista del estudio entronizado y comenzando las vastas conquistas que lo hicieron el hombre más poderoso de la Cristiandad Occidental. En el cuarto capítulo, «Fundador del imperio», asistimos a la coronación del año 800 y a un análisis de las circunstancias que permitieron un acto que cambió la historia de Europa. El quinto capítulo, «Constructor de la iglesia», nos ofrece la visión de Carlomagno como defensor de la Iglesia en un intento de presentarse como sucesor de Constantino. El penúltimo capítulo, «El príncipe de las letras», tiene como objetivo matizar el fenómeno conocido como Renacimiento Carolingio, mostrándonos cómo este proyecto cultural tenía un origen anterior a la llegada al trono de Pipino, cómo su momento de esplendor no fue en tiempos de Carlomagno, sino de sus sucesores, y cómo sus objetivos estuvieron más dirigidos hacia la comprensión de la Palabra divina que al estudio de la literatura clásica. Por último, en «De Carlos el Grande a Carlomagno», vemos la construcción del mito de la Edad de Oro carolingia a partir de

la biografía de Eginardo y cómo esta visión ha sido continuada por la literatura y las artes hasta nuestros días. En definitiva, es esta una biografía solvente, un estudio que sintetiza bien los conocimientos que se tienen sobre la vida del gran personaje que fue Carlomagno y los presenta de una manera atractiva para un público amplio. Con todo, no encontraremos aquí grandes novedades, ni un estudio detallado y lo suficientemente minucioso como para atraer al público más especializado y académico. [JML]

ILLGEN, A. (ed.) (2025), *Eustacio Macrembolita. La novela de Hismine e Hisminias*, Reus, Editorial Rhemata [pp. 426].

El siglo XII bizantino vio florecer, bajo la égida de la dinastía comnena (1081-1185, con los emperadores Alejo I Comneno, Juan II Comneno y Manuel I Comneno), una escuela literaria en torno a las figuras de Manuel I y su esposa, Bertha de Sulzbach, favorecida por la relativa estabilidad política del período. En este círculo áulico se incardina el surgimiento de las cuatro célebres «novelas comnenas», cuatro *δράματα* de ficción erótica y fuerte carácter clasicista, caracterizadas por su honda voluntad de experimentación literaria y su combinación de prosa y verso: *Rodante y Dosicles* de Teodoro Pródromo; *Drosila y Caricles* de Nicetas Eugeniano; *Aristandro y Calitea* de Constantino Manasés y la compleja y refinada obra de Eustacio Macrembolita cuya primera traducción española ofrece Arantxa Illgen Izquierdo en la colección «Bucoleón» de la editorial Rhemata: *Hismine e Hisminias*. Illgen Izquierdo es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, y su investigación se ha centrado precisamente en el género de la novela griega bizantina de épocas comnena y paleóloga (ss. XIII-XIV), así como es también traductora del griego moderno. La traducción se encuentra precedida por una interesantísima introducción a la novela, en que la autora explora los eslabones temáticos de *Hismine e Hisminias* de mayor pertinencia para el lector: se estudian, pues, su datación y sus modelos literarios, sus esquemas narrativos, el tratamiento del tiempo y el espacio por parte de Macrembolita y los elementos compositivos y estilísticos de la obra, en que la écfrasis, el vocabulario filosófico y las citas directas poseen un papel esencial. A su vez, es ineludible la cuestión de la transmisión textual de la novela, también abordada en la introducción. Hagámonos, en fin, eco de los vv. 20-22 de los epigramas que principian el libro, pues actúan de perfecto umbral poético para una

obra de hondo valor literario puesta por primera vez al alcance del lector hispanohablante en la versión que nos ocupa: Ἄθρει, θεατά, τοιγαροῦν τὴν τῆς βίβλου / ἐρωτικὴν πλακεῖσαν ὕφην καὶ φράσιν / καὶ νοῦν ἔχουσιν ἀφροδισίων τρόπων («Contempla, espectador, así pues, de este libro / el estilo erótico y la dicción que lo componen, / y que describen el curso de los encantos del amor») (p. 69). [AMC]

MERINO, J. (ed.) (2025), *Juan Anagnosta. Breve relato sobre la última conquista de Tesalónica*, Reus, Editorial Rhemata [170 pp.].

La colección «Bucoleón» de la editorial Rhemata, bajo el auspicio de la Sociedad Española de Bizantinística, acoge este año dos nuevas traducciones en formato bilingüe, el *Breve relato sobre la última conquista de Tesalónica* de Juan Anagnosta, a cargo de Juan Merino, y *La novela de Hismine e Hisminias* de Eustacio Macrembolita, de la mano de Arantxa Illgen, que vienen a enriquecer las bibliotecas de todo estudioso o aficionado a la literatura bizantina, aún tan desconocida. En el primer caso, Juan Merino, traductor de narrativa, poesía y ensayística neoheleónicas, así como de los bizantinos Juan Cameniata, y Jorge Esfrantzes, del anónimo *Las vicisitudes de Timarión* y del diálogo satírico *Viaje de Mázaris al Hades*, traduce un interesantísimo opúsculo de Juan Anagnosta (s. XV), que narra su propia experiencia como testigo de la conquista de la ciudad por los otomanos en 1430, unos años antes de la definitiva toma de Constantinopla que dio fin al Imperio Romano de Oriente. Su narración, además de constituir una fuente histórica de primer orden, construye un relato conmovedor que acentúa el sufrimiento de las víctimas y el patetismo de las escenas violentas que trajo consigo la conquista y saqueo llevados a cabo por el enemigo otomano, cuya condición de *bárbaro* se explota literariamente. El autor antepone a su traducción (pp. 62-144) una completa introducción de carácter histórico-literario, que aborda los acontecimientos narrados por Juan Anagnosta, la historia de Tesalónica previa a la conquista, las relaciones de poder en la ciudad de aquella época a partir de las noticias de Simeón de Tesalónica o la elaboración literaria del sufrimiento en la obra, seguida de unas notas aclaratorias (pp. 41-50) y una bibliografía, dividida en fuentes primarias y secundarias (pp. 51-60). La traducción se encuentra exenta de notas, que se ha considerado útil consignar en un apéndice final, y su prosa es rápida, clara y correcta: supone, pues, una aportación de inmenso valor para el público hispanohablante interesado en la historia de la ciudad helena. [AMC]

HUMANISMO Y RENACIMIENTO

AULLÓN DE HARO, P. & LÓPEZ MARTÍN, I. (eds.) (2025), *Luciano Pereña. Francisco Suárez. Teoría de la guerra y la paz. La guerra, la intervención y la paz internacional*, Madrid, Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización. [562 pp.]

En 2026 se cumplirán 500 años de la toma de posesión de la cátedra de Teología en la Universidad de Salamanca por parte de Francisco de Vitoria, hecho que se considera *quasi* fundacional de lo que más tarde se conocerá con el nombre de Escuela de Salamanca. Quedan pocas dudas ya de que el derecho internacional contemporáneo se fundamentó sobre la teoría jurídico-filosófica del propio Vitoria y, también, sobre la de Francisco Suárez, catedrático en Coímbra y último representante de la mencionada Escuela de Salamanca o, por hablar en términos de Luciano Pereña, Escuela Española de Paz. Precisamente en el presente volumen, los editores, Pedro Aullón, de la Universidad de Alicante, e Iván López, de la Universidad Complutense de Madrid, editan de forma conjunta varias obras de Pereña y de Suárez; por un lado, dos extensos estudios del profesor Pereña sobre la teoría de la guerra y la paz en Francisco Suárez; uno, «Estudio histórico y teórico de la teoría de Suárez sobre la guerra y la paz», que había visto la luz antes como *Teoría de la guerra en Francisco Suárez*, Madrid, CSIC (1954), vol. I; otro, «Introducción a la teoría de Suárez sobre la guerra y la paz», publicado antes como introducción a *Guerra, intervención, paz internacional* de la colección Austral de la editorial Espasa Calpe (1956), y por otro, el propio texto de Suárez en traducción de Pereña («La guerra, la intervención y la paz internacional»), tomado del volumen II (bilingüe) del mencionado *Teoría de la guerra en Francisco Suárez*, reeditado luego en el citado volumen de Espasa-Calpe solo en español, y que, en realidad, es la *Dispositio XIII et ultima de bello* del tratado *De charitate*, el último de los tres dedicados a las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. El primero de los estudios de Pereña se divide en tres partes. La primera se titula «La política imperial de España y la guerra», y contiene los capítulos «La guerra y la crisis política de Europa», «Felipe II y la conquista de Portugal», «Felipe III y el conflicto de Venecia», «Francisco Suárez y la política imperial de España»; la segunda, «La guerra por razón de Estado», que incluye los capítulos «La razón política de la guerra», «Concepto político de la guerra»,

«Las limitaciones objetivas de la guerra»; y la tercera, «La guerra función de soberanía», con los capítulos «La guerra, decisión del soberano», «La conquista de Portugal y el probabilismo de la guerra», «El arbitraje internacional y las causas dudosas», «La mediación papal en los conflictos internacionales», más una extensa «Conclusión». El segundo de los estudios se centra en la propia obra de Suárez y se divide en tres capítulos que coinciden con la triple temática de la obra original: «El tratado de la guerra», «El derecho de intervención», «La paz internacional». Antes, sin embargo, de los estudios teóricos y de la obra de Suárez, los editores nos presentan una bibliografía actualizada de todo lo que se ha escrito sobre el catedrático de Coímbra en este primer cuarto de siglo y un estudio titulado «Maestros de España en la superación de la crisis (La Escuela de Salamanca)» donde hacen un repaso por las tres generaciones que conformaron dicha Escuela y reivindican su figura. [JMR]

MÚÑOZ SÁNCHEZ, J. R. (ed.) (2024), *La Ulixea de Homero. Traducida de griego en lengua castellana por el secretario Gonzalo Pérez*, Jaén, Universidad de Jaén. [1080 pp.]

Las traducciones renacentistas de clásicos, griegos y latinos, esenciales durante siglos para que un público cada vez más amplio accediera a la literatura antigua, continúan, sin embargo, necesitadas de una mayor atención y de ediciones críticas y solventes. A dar respuesta a esta necesidad ha dedicado Juan Ramón Muñoz Sánchez los últimos años de su carrera y podemos celebrar la publicación de esta edición de la *Ulixea* homérica, en traducción castellana de Gonzalo Pérez, con un excelente estudio introductorio y notas del mismo editor. Este trabajo, excelsa labor filológica y erudita, había sido objeto de publicación en 2015, en los *Anejos de Analecta Malacitana*, de la Universidad de Málaga. La traducción de Gonzalo Pérez, ofrecida a Felipe II, del que fuera secretario personal e instructor, vio la luz a mediados del siglo XVI. Está compuesta en endecasílabos sueltos y concebida como una obra de formación para el *otium* del príncipe. En la introducción de esta edición, Muñoz Sánchez profundiza, por un lado, en la historia de la transmisión del texto y su recepción en la cultura occidental, con especial atención al otoño de la Edad Media y al Renacimiento, periodo en el que, de Petrarca a Gonzalo Pérez, se produce una reinsertión de la obra homérica en la tradición literaria europea. El editor ubica el texto en castellano en la primera

tradicción editorial de la obra: la traducción de la *Odisea* al latín elaborada por Francesco Griffolini fue impresa en 1510 por Aldo Manuzio; ese mismo año, vio la luz en Roma la traducción contemporánea de Raffaele Maffei Volaterrano. Hubo que esperar unos años más para que el texto en griego fuera estampado, en Venecia, a partir de 1517. Según Muñoz Sánchez, el editor, la traducción de Gonzalo Pérez habría bebido probablemente de esta tradición veneciana del texto en su lengua original, iniciada, como aquella latina, en las prensas aldinas. Por otro lado, el editor desgrana la biografía del traductor, como administrador cortesano y como humanista, y los ambientes en los que vivió; este estudio se pone al servicio del análisis de su labor traductológica. Destacamos especialmente el cuidado que se presta a la educación de Gonzalo Pérez desde sus estudios universitarios en Salamanca, sus relaciones con otros humanistas, algunos erasmistas, y a su biblioteca personal. El editor atiende igualmente a la historia textual de la *Ulixea*: esta obra castellana vio la luz en ediciones parciales impresas en Salamanca 1550, Amberes 1550, Venecia 1553; la edición completa de la traducción se estampó en Amberes 1556 y, finalmente, la última versión del traductor fue impresa en Venecia 1562. Para esta versión definitiva, Gonzalo Pérez contó con la ayuda de Juan Páez de Castro, prestigioso helenista; se conserva el manuscrito del traductor con las anotaciones de Páez de Castro, una auténtica joya para el estudio de la *Ulixea*, de las técnicas traductológicas de la época y de la interpretación del poema. Muñoz Sánchez ha realizado esta edición crítica a partir de la versión definitiva de la traducción (Venecia 1562). Las anotaciones del editor a lo largo del texto incorporan variantes de autor, notas de carácter explicativo para facilitar la comprensión del texto al lector y, de una forma prospectiva, llamadas de atención acerca de la influencia de la *Ulixea* en el Siglo de Oro español. [RDB]

TERRADOS GONZÁLEZ, H. (ed.) (2025), *Pier Candido Decembrio. La libertad de dudar* (Ex ignorantia in certitudinem), Sevilla, Thémata. [64 pp.]

Más conocido por sus grandes obras, como el *De laudibus Mediolanensium urbis panegyricus*, la *Historia peregrina*, la *Vita Philippi Mariae Vicecomitis* o su inmenso *Epistolario*, el humanista lombardo Pier Candido Decembrio nos dejó también un delicioso diálogo, en apariencia intrascendente, titulado *Ex ignorantia in certitudinem* que ahora Helena Terrados, investigadora de la

Universidad Complutense de Madrid, nos presenta traducido al español por primera vez. El título de la edición, *La libertad de dudar*, está plenamente justificado. Los protagonistas del diálogo son el propio Decembrio y Zanino Ricci, secretario de Filippo Maria Visconti, que charlan sobre cómo lograr el mejor modo de vida, aquel que nos lleve a alcanzar la felicidad, es decir, una vida tranquila libre de preocupaciones, lo que los antiguos llamaban *otium cum dignitate*. Durante la conversación Zanino hace un repaso por todos los estados de vida, desde la religión hasta la política, pasando por todas las profesiones liberales y artes manuales del momento e, incluso, por el matrimonio con una mujer adinerada, mientras que Decembrio parece ponerles pegas a todos ellos. Al final, sin embargo, los intervinientes no alcanzan conclusión alguna porque Zanino interrumpe la conversación acusando a Decembrio de inestabilidad y de hacerle perder el tiempo, a lo que este responde diciéndole que se quede con su ignorancia. Esta es, precisamente, la clave de interpretación del texto: la verdadera ignorancia es la de Zanino, que aparenta tener soluciones a todo sin posibilidad alguna de duda, mientras que Decembrio, en su aparente inestabilidad, es decir, en su “libertad de dudar” acabará llegando al conocimiento, al que solo se accede partiendo de la ignorancia y la incerteza. La traducción, que refleja perfectamente la vivacidad del diálogo, va precedida de una breve introducción (pp. 7-31) donde se presenta la figura y las principales obras de Decembrio (primer apartado titulado «Pier Candido Decembrio: una vida dedicada a la corte y al pueblo» [pp. 7-13]), una aproximación al resto de su producción («Vidas, cartas y versos: otras muestras de la producción de Decembrio» [pp. 13-15]) y el estudio del propio texto («Ser un ignorante [*De vite ignorantia*]» [pp. 16-22]). Al final de la introducción figura una utilísima cronología (pp. 24-28) y la bibliografía citada (pp. 29-31). [JMR]

DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS

ENCUENTRA ORTEGA, A.P. (2025), *Mercurius et eius familia divina. Primeros pasos en latín*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza. [48 pp.]

Alfredo Pedro Encuentra, profesor titular de la Universidad de Zaragoza nos presenta, años después de su *Latinum per se. Método progresivo y activo de latín* (Zaragoza 2017), que ya va por su segunda edición, un nuevo método, o mejor, dicho, una nueva introducción a la

lengua latina, siempre en la senda de los métodos inductivo-contextuales que inició hace ya más de medio siglo el famoso *Familia Romana* de Hans. H. Ørberg. En esta ocasión se trata más de un cuaderno que de un libro y está pensado como complemento para los alumnos de Secundaria y Bachillerato o, incluso, para los que necesitan unos rudimentos de cara a seguir su aprendizaje en la Universidad. Está redactado íntegramente en latín y comienza, como es habitual en estos manuales, directamente con un texto sencillo, en este caso concreto, la presentación del protagonista: *Ego sum Mercurius* (p. 1). Solo los alumnos con conocimientos gramaticales previos, aunque sean básicos, podrán sacarle rendimiento, puesto que ya desde la primera página aparecen todos los casos e incluso palabras irregulares como *Iuppiter*, *Iouis*, construcciones de dativo posesivo para la expresión del nombre propio (*Nomen mihi Mercurio est*) o formas de voz pasiva (*Ego, Mercurius, a Ioue natus sum*). No va dirigido, por tanto, a principiantes absolutos, porque lo que se pretende es el fomento de la comprensión lectora y expresión escrita, es decir, aquellas destrezas que son el talón de Aquiles del método gramática-traducción, que promueve un conocimiento sesgado de la lengua y grandes dosis de frustración entre los alumnos que comprueban que sin el diccionario no son capaces de comprender ni el texto más sencillo de César. [JMR]

HISTORIA ANTIGUA Y ARQUEOLOGÍA MUNDO ANTIGUO

BERMEJO RUBIO, F. (coord.) (2025), *Servicios de inteligencia en la Antigüedad*, Madrid, Akal. [496 pp.]

Fernando Bermejo Rubio, profesor en el Departamento de Historia Antigua de la UNED, coordina este volumen integrado por diecisiete artículos más uno introductorio, y que se presenta dividido en cuatro partes: Oriente Antiguo, Grecia, Roma y Antigüedad Tardía. El libro se hace eco del Congreso Internacional «Servicios de inteligencia en la Antigüedad: los orígenes históricos del espionaje» organizado por la UNED a finales de 2023. El libro comienza con el texto «Espías, informadores y controles fronterizos en el Egipto del Imperio Nuevo», obra del egiptólogo José Llull, donde se hace énfasis en la utilización del espionaje como recurso en los conflictos entre las tropas faraónicas y la civilización hitita. Sigue el artículo del doctor en la Sorbona Francesco Giannone «Espionaje e inteligencia en el Próximo Oriente Antiguo durante el II milenio a. e. c.», donde se da

cuenta de los servicios de inteligencia de la ciudad-estado de Mari y de Hattusa (capital hitita). De los neoasirios bajo el reinado de Sargón II se encarga Peter Dubovsky en el artículo «Los servicios de inteligencia neoasirios». Tras él, el profesor de la Universidad Complutense Joaquín Velázquez Muñoz estudia el espionaje bajo Ciro el Grande y Cambises II en «Los servicios de inteligencia en el Imperio Persa durante el período Aqueménida». Esta primera parte dedicada al mundo oriental se cierra con el artículo «Espías y policía secreta en la India Antigua», obra del experto en sánscrito de la Universidad de Salamanca Francisco Javier Rubio Orecilla. En él se estudia el espionaje a través del empleo de obras literarias como el *Ramayana* o el *Mahabharata*. Al ámbito griego se dedican cuatro artículos. El primero de ellos, «El concepto y el léxico de la información en el mundo griego arcaico y clásico» firmado por Fernando Echeverría Rey, de la Universidad Complutense, explora el fenómeno de los informantes en la Antigua Grecia utilizando como ejemplos episodios sobradamente conocidos de obras como la *Odisea* o la *Ilíada*. El siguiente texto, «Grecia durante la Guerra del Peloponeso», del profesor de la Universidad de Transylvania, de Kentucky, Frank Russell, llama la atención sobre los *σκοποί*, espías-exploradores utilizados durante dicho conflicto. De la Grecia postclásica se encargan el profesor de la Autónoma de Madrid Adolfo J. Domínguez Monedero en «Inteligencia militar y seguridad interior en el ejército de Alejandro Magno» y el de la Autónoma de Barcelona Marc Mendoza Sanahuja en «Actividades de inteligencia en las fuentes sobre los sucesores de Alejandro». El apartado dedicado a Roma comienza con Aníbal y Escipión Africano, de cuyo uso del espionaje se encarga Sabino Perea Yébenes, de la UNED, en su artículo «Casos de maniobras y de inteligencia militar en la Segunda Guerra Púnica». Se analiza después la obra literaria de Julio César, la seguridad interna de los emperadores, y los servicios de inteligencia romanos en las provincias y reinos vasallos. De ello se ocupan Denis Álvarez Pérez Sostoa, con su texto «Los servicios de inteligencia en la obra de Julio César»; Rose Mary Sheldon en «La seguridad interna en Roma a inicios del principado, o de cómo matar a un emperador»; Juan José Palao Vicente en «La recopilación de información en las provincias»; y el propio coordinador, Fernando Bermejo Rubio, con un estudio centrado en su especialidad (el judaísmo en época de Herodes) titulado «Espías al servicio de los reyes clientes». El volumen se cierra con tres

artículos dedicados a la Tardoantigüedad: «Los servicios secretos tardoimperiales (siglos IV-V)», de Raúl González Salinero, donde se trata de los espías romanos a partir de Constantino; «Los servicios de información en el Imperio Romano de Oriente (siglos V-VIII)», de Margarita Vallejo Girvés, catedrática de la Universidad de Alcalá; y «Agentes y acciones de inteligencia en el reino visigodo (siglos VI-VII)», firmado por Pablo Poveda Arias. Hay que celebrar que Akal se haya animado a publicar los resultados de todas estas investigaciones, pues la monografía será de seguro una aportación mayor al estudio de un fenómeno cuya bibliografía es realmente exigua. [JML]

HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D. Y VALLINA, N. (eds.) (2025), *Enemigo a las puertas. Encuentros hostiles en Grecia y Roma*, Madrid, Guillermo Escolar Editor. [276 pp.]

Pretende este volumen analizar los enfrentamientos que las civilizaciones griega y romana tuvieron contra toda una infinidad de pueblos («enemistades arquetípicas», dicen los editores en el prefacio) y la idea de otredad que estos conflictos generaron en el seno de dichas sociedades. Editado por David Hernández de la Fuente, doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense, y Nuria Vallina Fernández-Montes, filóloga hispánica y educadora, el libro se compone de diez artículos dispuestos en dos partes: una primera dedicada al mundo prehelénico y helénico y una segunda al mundo romano y tardorromano. El proyecto nace a consecuencia del XXXI Ciclo de Conferencias de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), celebrado a finales de 2023. La primera parte se abre con el artículo «Los Pueblos del Mar. Nuevo estado de la cuestión», de Jaime Alvar Ezquerra y Marcelo José Alesso, que arroja nueva luz sobre uno de los temas más apasionantes y misteriosos de la Antigüedad. Los dos siguientes artículos se ocupan del eterno enemigo de los griegos: los persas. El primero de ellos, «Encuentros en la estepa infinita: los aqueménidas y los escitas», de Helena Domínguez Triunfo, analiza la enemistad entre los persas y sus vecinos del norte. El segundo, «Grecia frente a los persas: las aspiraciones frustradas de Darío y Jerjes», de Adolfo J. Domínguez Monedero, se centra en las luchas helénicas contra sus dos enemigos más famosos. En el último artículo de esta parte avanzamos en el tiempo para estudiar las luchas entre los reinos herederos

del imperio de Alejandro Magno: «Los reinos helenísticos y sus guerras: unos reinos desconocidos». En él, Pablo Baena Pinedo clarifica sintéticamente una etapa particularmente compleja y poco estudiada. La segunda parte comienza con una sucinta síntesis de los conflictos entre Roma y Cartago entre los siglos VI y II a. C., «"El Mediterráneo es mío": Cartago contra todos», debida a Emilia Fernández de Mier. Continúa Javier Negrete Medina centrándose en el enfrentamiento entre las tropas romanas y macedonias en «Legión contra falange: la batalla de Pidna». Quizá más conocidos sean los conflictos entre Roma y los pueblos galos, ya sea gracias a las relaciones de Julio César, o a una célebre serie de historietas cómicas francesas. De estos choques hace una fantástica síntesis Alberto Pérez Rubio en «El torque ensangrentado. Roma y los galos». A continuación, Berta González Saavedra se encarga de un tema clave para la comprensión de las relaciones exteriores romanas: «Roma y el imperio parto por el control de Oriente». En el siguiente artículo, «Alta, aterradora y pelirroja: la reina Boudica y la revuelta contra Roma en Britania», encontramos un caso paradigmático de las luchas romanas contra los pueblos bárbaros. María Fernández Portaencasa desarrolla en él la rebelión acaudillada por la reina Boudica y realiza un fantástico retrato de su figura a través de los siglos. Por último, Juan Signes Codoñer, en «¡Que vienen... los bárbaros? Constantino-pla asediada (626-1453)», nos aproxima a las puertas de Bizancio para relatar sintéticamente todos los asedios que sufrieron sus muros entre los siglos VII y XV. En suma, una agradable reunión de especialistas cuyas investigaciones de seguro serán útiles para los investigadores del mundo de la historiografía cultural y la antropología de las sociedades antiguas. [JML]

MARCOLONGO, A. (2025), *El arte de correr. De Maratón a Atenas, con alas en los pies*. Trad. de J. Rabasseda Gascón, Madrid, Taurus. [312 pp.]

Por alguna razón ni los editores ingleses ni los españoles han considerado que el título original en latín *De arte gymnastica* que Andrea Marcolongo, autora italiana responsable de auténticos *best-sellers* sobre el mundo clásico como *La lengua de los dioses. Nueve razones para amar el griego* (2017), *La medida de los héroes* (2019) o el más reciente *Desplazar la luna. Mi noche en el museo de la Acrópolis* (2024), había dado a su libro podría funcionar en el mercado anglosajón o español y lo han cambiado por el más simple y banal *The art*

of running o, en nuestro caso, *El arte de correr*; por fortuna, el subtítulo sí se ha respetado: *Da Maratona ad Atene con el ale ai piedi*. Y no se trata de un hecho intrascendente producto de la mercadotecnia, sencillamente es una pérdida *quasi* irreparable, porque la autora está evocando el título del único tratado del mundo antiguo dedicado a lo que hoy llamamos deporte, el *De arte gymnastica* (Περὶ γυμναστικῆς) de Flavio Filóstrato, rétor y filósofo de finales del siglo II d.C., título que, por otra parte, volverá a aparecer en el siglo XVI de la mano de Girolamo Mercuriale, médico italiano autor de la primera obra moderna consagrada al deporte, los *De arte gymnastica libri VI* (1569). Sí se ha mantenido esta denominación para el título del primer capítulo, pero, aun así, el editor español le ha añadido delante el dichoso *El arte de correr*, que no aparece en el original. Tan importantes son las alusiones al tratado griego que nos recuerda Marcolongo que ya Filóstrato había dejado por escrito que el deporte no es solo «un simple recreo para entrenar el cuerpo, sino un requisito esencial para fortalecer el pensamiento», reflexión que recuerda inevitablemente al verso de Juvenal *mens sana in corpore sano*. Marcolongo, que sabe bien lo que requieren sus lectores, comienza *in medias res* con el verbo Νενικήκαμεν, convenientemente transcrito al alfabeto latino y traducido, como el resto de términos o citas en las dos lenguas clásicas, y con la famosa carrera de Fidípides tras la batalla de Maratón. Tanto este primer capítulo como el resto del libro se leen con muchísimo agrado, buena labor de traducción mediante, quizás por estar escrito en primera persona y enlazar con mucha frecuencia todo lo que cuenta con anécdotas y experiencias de carácter personal con las que, sin duda, se identificarán muchos lectores, sean filólogos, *runners* o, quizás, ambos. [JMR]

HISTORIA DE GRECIA

CANFORA, L. (2025), *La guerra civil ateniense*, Madrid, Gredos. [352 pp.]

Cuando comienza a apagarse el revuelo provocado por el encontronazo entre Giorgia Meloni y el célebre profesor italiano (la primera ministra se querelló contra él el pasado año por unas declaraciones de 2022), el grupo RBA (en su sello Gredos) decide poner a disposición del lector castellano este ensayo publicado en 2013. Luciano Canfora (n. 1942), profesor en el departamento de filología clásica de la Universidad de Bari, es una figura pública de gran renombre en

Italia gracias a su labor como ensayista (en divulgación cultural, histórica y de pensamiento político) así como por su aparición como colaborador en diversas revistas, periódicos y programas de radio. Filólogo clásico como es, a Canfora le ha interesado fundamentalmente el mundo de la Antigüedad, y, por ello, de entre su vasta labor como escritor destacan sus libros sobre la historia de Grecia y Roma: quizá sus obras más conocidas en España sean su biografía de Julio César y *El mundo de Atenas*. Como declarado militante comunista, Canfora se ha orientado siempre por la historia política. Para él, la Historia es maestra del presente, y en sus ensayos ha tratado continuamente de fomentar la reflexión de sus contemporáneos mediante el ejemplo del pasado. Tal ocurre en *La guerra civil ateniense*, donde se sirve de un episodio puntual de la historia de Atenas para alertar de los peligros de una sociedad dividida en bandos irreconciliables. La guerra civil a la que se refiere Canfora es el enfrentamiento que tuvo lugar el año 404 a. C. entre los partidarios de la oligarquía y los partidarios de la democracia. De resultas, la ciudad de Atenas, exhausta y derrotada tras la larga guerra del Peloponeso, acabó siendo dirigida durante algo menos de un año por lo que se conoce como el gobierno de *los Treinta Tiranos*. Ese es el marco. Con todo, el que espere encontrar aquí una narración cronológica sufrirá una decepción. Canfora da primacía a las ideas por encima de la narrativa. No solo hilvana la sucesión de los hechos, sino que medita las razones por las que los protagonistas del enfrentamiento tomaron unas decisiones u otras, así como el porqué de que unos pasasen a la historia (los oligarcas) como malos y otros (los demócratas) como buenos. La obra, así, es la autopsia de un hecho histórico que desvela un talante más filosófico que historiográfico o filológico. Para Canfora, el motor de la Historia es la voluntad de poder y, mediante su pluma, trata de reflexionar sobre qué lleva al ser humano a seguir esa inclinación y alertar a sus lectores sobre la facilidad en que se cae en ella. A pesar de este carácter divulgativo, la documentación, como no podría ser de otra manera atendiendo a la formación del autor, es muy rica. En estas páginas desfilan junto a él, Jenofonte, Pompeyo Trogo, Platón, o la epigrafía contemporánea, dando a su autor la sustentación necesaria para no naufragar en su discurso. En definitiva, el lector encontrará aquí un ensayo histórico, un libro de divulgación seria, que lo que pretende es hacernos reflexionar sobre el estado de las democracias europeas actuales, demostrando

cuán viva está la historia y cómo de necesarios son los estudios del mundo clásico para entendernos a nosotros mismos, como individuos y como sociedad. [JML]

HISTORIA DE ROMA

BARRET, ANTHONY A. (2025), *Agripina. La mujer que transgredió el modelo imperial*. Trad. M. Cuesta Aguirre, Madrid, Gredos. [536 pp.]

Tras el éxito de la que ha sido considerada la biografía más completa de la figura de Livia (*Livia. La mujer más poderosa de Roma*, 2021, Gredos), el afamado historiador británico Anthony A. Barret se adentra en el estudio de otra de las grandes figuras femeninas del Imperio, o mejor, de las mujeres de Imperio, personajes que se forjaron a la lumbrera del poder y, al tiempo, irradiaron su presencia de manera más que notable en su consolidación, pues quizás Roma no habría sobrepujado el panorama europeo hasta tan altas cotas de no ser por la intervención de estas féminas. En esta ocasión, se nos ofrece una auténtica anatomía de Agripina la Menor, un retrato hondo y de absoluta acribia historiográfica en la que Barret, alejándose del positivismo y el tradicionalismo, contempla a la mujer que fue mucho más que la hermanastra de Calígula, más que la esposa de Claudio, más que la madre de Nerón: fue Agripina, y su voz resonó en todo *Orbis Romae*. Tras un breve “Prefacio” contextual (pp. 13-20) y una puesta en valor de los “Acontecimientos importantes” (pp. 21-28) de período, el ensayo analiza los “1. Antecedentes” (pp. 29-48) y la “2. Familia” (pp. 49-64) julio-claudia para comprender las dinámicas de poder que desarrolló Agripina como “3. Hija” (pp. 65-94), “4. Hermana” (pp. 95-146), “5. Sobrina” (pp. 147-186), “6. Esposa” (pp. 187-274) y “7. Madre” (pp. 275-338). Análisis relacionales, cierto, pero siempre con el protagonismo del personaje en el punto de mira y sabiéndolo un ente individual, propio, no supeditado a la figura de poder sino plenamente capaz de ejercer su influjo en las actuaciones del gobierno, de romper los moldes del *mos familiaris* y hacer descollar su presencia. Los dos últimos capítulos, “8. El final” (pp. 399-364) y “9. Fuentes” (pp. 265-418), dan paso a un interesantísimo apartado de “Apéndices” (pp. 419-440) con textos y referencias sobre “I. El año de nacimiento de Agripina la Menor”, “II. Los maridos de Domicia y Lépida”, “III. La fecha de nacimiento de Nerón”, “IV. La familia de Marco Emilio Lépido”, “V. Los movimientos

de Agripina a finales del año 39”, “VI. La fecha de la tutoría de Séneca”, “VII. El declive del poder de Agripina”, “VIII. El patronazgo de Séneca y Burro entre los años 54 y 59”, “IX. El ‘sc’ de las monedas de oro y plata de Nerón” y “X. Los últimos días de Agripina”. Diez anejos que abrochan este profundo análisis, que, enriquecido con mapas, esquemas genealógicos, datos, textos y testimonios de toda clase, supone un esférico retrato de una de las figuras más poderosas de la primera dinastía imperial. [HTG]

GONZÁLEZ ESTRADA, L. (2025), *Sacerdotisas. Las mujeres en la República Romana*, 5, Zaragoza-Sevilla, Prensas Universidad de Zaragoza-Editorial Universidad de Sevilla. [44 pp.]

Las Prensas de la Universidad de Zaragoza, dentro de la colección *Cuadernos Libera Res Publica*, inició una serie que lleva por título *Mujeres en la República Romana*. Se trata, como ya hemos presentado en otras fichas precedentes, de pequeñas monografías que tratan clara y brevemente —e idóneas para cualquiera que desee acercarse a este tema— aspectos sobre el papel de la mujer en la Roma antigua. En el quinto volumen, L. González Estrada expone las vicisitudes de las mujeres sacerdotisas. Señala desde el inicio la autora que la tradición académica ha tendido a “limitar la actividad religiosa de las mujeres exclusivamente a áreas asociadas con lo femenino: matrimonio, parto, maternidad o crianza” (p. 3). Sin embargo, desde la misma fundación, con Rea Silvia, virgen vestal, como madre de los gemelos Rómulo y Remo, la presencia de la mujer no solamente en las leyendas míticas sino en la vida religiosa de Roma es más que patente. Desde el primer capítulo, en el que se define en qué consiste una sacerdotisa, la autora realiza un recorrido por épocas y colegios sacerdotales señalando la importancia de las mujeres en los mismos. Asimismo, igual que en los volúmenes anteriores, se va poblando de cuadros, figuras, monedas y diversas ilustraciones el contenido teórico expuesto. Con este sucinto y muy práctico volumen, L. González Estrada pretende rescatar la importancia de estas mujeres que entregaron sus vidas a los rituales religiosos romanos. [ILM]

GONZÁLEZ SALINERO, R. (2025), *Soldados judíos en el ejército romano*, Madrid, Marcial Pons. [290 pp.]

Si bien es cierto que gran parte de los estudios llevados a cabo sobre el ejército romano versan sobre el armamento y las disposiciones y

estrategias militares, resulta este volumen curioso para conocer quiénes poblaban, además de los ciudadanos, los manípulos romanos. En este caso, R. González Salinero realiza un exhaustivo recorrido diacrónico por la presencia de soldados judíos en el ejército romano. Partiendo en su introducción de una afirmación falsa de *The Encyclopaedia of the Roman Army* —aquí se asevera que los judíos siempre fueron críticos con Roma y nunca reclutados como soldados—, se propone el autor desmentir esta sentencia acudiendo a los testimonios literarios, epigráficos, papirológicos, a las fuentes judías y textos legales y oficiales grecorromanos para reconstruir cuál fue la presencia de judíos en el ejército romano. Parte, en primer lugar, de su presencia en los ejércitos helenísticos, poniendo el foco en la época de los Ptolomeos y de los Seléucidas. Asimismo, continúa su exposición con las exenciones judías del servicio militar a finales de la República y en el principado de Augusto. Pasa después al Alto Imperio y señala los reclutamientos especiales y las tropas judías que estaban al servicio de Roma, aportando demostraciones literarias y materiales. Por último, previo a las conclusiones, se examinan las evidencias de soldados judíos en el Imperio Tardorromano. Se completa este interesante volumen con una serie de anexos, un mapa prosopográfico, la indicación de todas las fuentes empleadas, la bibliografía citada y un índice de ilustraciones y otro analítico. Resulta, en fin, un sugestivo repaso a la evolución de la presencia judía dentro del ejército romano. [ILM]

PINA POLO, F. (ed.) (2025), *Cursus Honorum: Pathways to Rank and Power in the Roman Republic*, Zaragoza – Sevilla, Prensas de la Universidad de Zaragoza – Editorial Universidad de Sevilla. [386 pp.]

Del coloquio internacional «*Cursus honorum: Hierarchy, Prestige and auctoritas in the Roman Republic*» (Zaragoza, 14-15 marzo de 2024) nace este libro colectivo editado por Francisco Pina Polo, cuyos numerosos trabajos sobre la historia de la República Romana destacan por su minuciosidad, por su respeto a las fuentes y su vocación didáctica (baste remitir, entre muchos otros, a sus estudios sobre la figura de Cicerón). Las quince contribuciones reunidas en este volumen ofrecen una visión caleidoscópica sobre el concepto, tan manido y, sin embargo, indudablemente proteico, de *cursus honorum* a lo largo de la historia de Roma, en especial de la Roma republicana. Las diferentes aristas e implicaciones de esta noción se exponen en

él de manera magistral, demostrando en todo momento un verdadero placer por el estudio de la historia política, que se contagia con facilidad al lector. Así, a lo largo de las páginas de este libro se aborda el recorrido historiográfico del propio concepto de *cursus honorum* desde Mommsen (Santangelo, pp. 17-36); se matiza la idea, transmitida por Livio (11.44.1), de un *cursus honorum* reglamentado a partir de la *lex Villia annalis* del 180 a. C. (Beck, pp. 37-52); se explora la figura de los tribunos consulares (*tribuni militum consulari potestate*), una magistratura de los ss. IV y III a. C. prácticamente desconocida y cuya existencia se ha llegado a poner en duda (Lanfranchi, pp. 53-78); se ofrecen aproximaciones a la vida política que aguardaba tras la magistratura del consulado en los ss. IV y III a. C. (Pina Polo, pp. 79-102), así como a uno de los cargos previos a la primera magistratura del *cursus honorum*, el de los *tribuni militum* (Helm, pp. 103-128); se intenta responder a la pregunta de si la actuación desempeñada por un tribuno de la plebe condicionaba su posterior medra política, y, de ser así, cómo lo hacía (Russell, pp. 129-152); se analizan el impacto de la gestión de cargos provinciales en la carrera política y el *cursus honorum* individuales (Díaz Fernández, pp. 153-184), la relevancia de la *lectio senatus* a cargo de los censores en el senado anterior a la época de Sila (Steel, pp. 185-204) y el papel de las comisiones encargadas de redactar los *senatusconsulta* y de los *consilia* de magistrados (Rosillo-López, pp. 205-226), así como el cometido de los legados militares a comienzos del s. I a. C. (Rafferty, pp. 227-248). En fin, reciben atención las diferencias del proceso electoral entre el s. II a. C. y el período posterior a Sila (Jehne, pp. 249-272); el rechazo a continuar el *cursus honorum* tras haber desempeñado un determinado cargo (Baudry, pp. 273-292); el proceso y las consecuencias políticas de declinar la oferta de afrontar el gobierno de una provincia (Bothorel, pp. 293-322); la figura de los pretores entre el 49 y el 43 a. C., lo que da pie a una reflexión sobre la etimología de *praetor* propuesta por Varrón (*Non.* p.35.31 Lindsay) (Todisco, pp. 323-348), y el cambio —y consiguiente elongación— del *cursus honorum* a partir de Augusto, con la introducción de *noua officia* reservados para *consulares* (Hurlet, pp. 349-366). Resulta evidente, pues, que todo a quien interese la política de la Roma republicana disfrutará enormemente de este volumen, que recoge contribuciones de indudable alcance científico y de loable valor cultural. [AMC]

SANZ SERRANO, R. (2025), *Barbaricum*, Madrid, Editorial Síntesis. [368 pp.]

La editorial Síntesis decide publicar este estudio de la doctora Rosa Sanz Serrano, catedrática de Historia de Roma en la Universidad Complutense de Madrid, cuando se cumplen treinta años de la aparición en la misma casa de su libro *Las migraciones bárbaras y la creación de los primeros reinos de occidente* (1995). El trabajo se presenta como un complemento de aquel libro, que sale enriquecido con el fruto de las últimas investigaciones de la autora, cuyo estatus como una de las mejores conocedoras en España de la Antigüedad Tardía y las migraciones germánicas es indiscutible. No en vano, otro de sus trabajos, justamente famoso, es la *Historia de los godos* (2009), donde ya realizó una síntesis rigurosa y apta para cualquier público de la historia de este pueblo bárbaro. El libro que nos ocupa, sin embargo, abre el objetivo de la cámara para darnos una panorámica mucho más amplia del «barbaricum», nombre con que se designaba al espacio que ocupaban todos aquellos grupos humanos que vivían más allá de la frontera Rin-Danubio. A lo largo de ocho capítulos, la autora analiza las circunstancias que desde el siglo III al V d. C. abonaron el terreno para el desmoronamiento del poder romano en su mitad occidental. En el primer capítulo se explora cómo se configuró la noción de frontera y la percepción de quienes vivían más allá de ella durante el mundo clásico. Se destaca que la información que poseemos sobre los llamados «pueblos bárbaros» proviene casi exclusivamente de los testimonios de griegos y romanos. El segundo capítulo analiza el «barbaricum», desde los desplazamientos de distintos pueblos hasta su incorporación en las estructuras del Imperio —tanto en el ejército como en la administración—, así como la instalación de comunidades dentro de las fronteras. El tercer capítulo marca el inicio del relato histórico propiamente dicho. La cronología abarcada comienza con la crisis del siglo III y finaliza con la aparición en escena del emperador Diocleciano. El cuarto capítulo continúa este recorrido y se centra en el periodo que va desde la ascensión de Diocleciano y la instauración de la tetrarquía hasta la consolidación de la dinastía constantiniana. En esta parte, el foco se desplaza de los bárbaros hacia los conflictos religiosos, tema que también protagoniza el quinto capítulo, donde se examinan las disputas entre los herederos de Constantino el Grande y el retorno de la presión en las fronteras del Imperio durante la dinastía valentiniana. El sexto

capítulo vuelve a situar a los pueblos bárbaros en el centro, abordando su papel en las provincias occidentales, desde la integración de los visigodos bajo Teodosio I hasta el matrimonio de Gala Placidia con Ataúlfo. En el séptimo capítulo se estudian los acontecimientos cruciales del siglo V: el cruce del Rin y la irrupción de numerosos grupos bárbaros en las provincias galas e hispánicas para extenderse luego por África. Finalmente, en el octavo capítulo Sanz Serrano reconsidera el destino de las provincias occidentales del Imperio, tratando de sustituir la idea de «ruina» por las de «transformación» y «adaptación». Como cierre se expone una breve selección de textos de autores contemporáneos a los hechos, como Sidonio Apolinar, Amiano Marcelino o Jordanes. Así, el volumen se yergue como una aportación rigurosa e interesante al estudio de la Tardoantigüedad, siendo, además, una lectura apta para un amplio público con gusto por la Historia. [JML]

TORREGARAY PAGOLA, E. (2025), *Embajadoras y espías. Las mujeres en la República romana*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza. [44 pp.]

El trabajo que nos presenta Elena Torregaray es el sexto de la serie *Las mujeres en la república romana*, estampada en las Prensas de la Universidad de Zaragoza. Esta breve obra sintetiza, en apenas cuarenta y cuatro páginas y a partir del estudio de la literatura y las fuentes clásicas, información relevante para aproximarnos a las mujeres romanas que actuaron como diplomáticas, embajadoras o espías, según el propósito y el punto de vista desde el que se analice cada actuación. De esta evaluación, la artífice devenía heroína o traidora. En todo caso, se destaca la relevancia de estas actuaciones en el marco de la vida política y de su importancia para la defensa y la bonanza de la vida de la comunidad, de la cual las mujeres, llegado el caso, se erigieron como representantes. Como destaca la autora, las mujeres ejercían como embajadoras cuando todos los resortes habituales habían fracasado. Además, ellas, emergiendo de la familia que las legitimaba y sin ostentar un cargo público, podían representar su papel desde un ámbito más privado y expresando una mayor emotividad, con un mayor dramatismo –llantos, súplicas, etc.–. Esta serie de trabajos editados en la Universidad de Zaragoza nos permite profundizar en diferentes desempeños de las mujeres romanas

que pueden resultar sorprendentes para el lector actual por el carácter transgresor que se suele atribuir a sus protagonistas, un carácter más alejado de las virtudes tradicionales asociadas a la mujer que se exaltaría sobre todo después, al final de la república y en época imperial, como las propias de la honorable matrona romana. Conviene destacar el acierto de la autora y la buena contextualización, resultado de un riguroso estudio de las fuentes, y llamar la atención sobre un aspecto ya señalado: la legitimidad de la mujer para desarrollar una labor diplomática emanaba de la familia y se ponía al servicio de la defensa de la comunidad. Este análisis amplía nuestros horizontes y perspectivas acerca de las tareas y cargos que pudieron desempeñar las mujeres en la antigua Roma. [RDB]

PENÍNSULA IBÉRICA

BONILLA MARTOS, A.L., BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. & BONILLA FERNÁNDEZ, I. (2025), *Texlus, la economía del artesano textil en la Lusitania Romana*, Granada, Universidad de Granada. [48 pp.]

En ocasiones, el mundo académico se centra más en la investigación y en la publicación científica de materiales destinados a personas duchos en un ámbito determinado, o simplemente a personas adultas que empiezan a sentir interés por el mundo clásico. Son menos numerosos los materiales destinados a los alumnos de primaria y secundaria, que están iniciando su acercamiento al mundo que les rodea, y mucho menos frecuente son aquellos completamente accesibles desde internet (la URL es la siguiente: https://editorial.ugr.es/ebook/131509/free_download/) y que se integran en esta nueva tendencia de “ciencia abierta”. Este es el caso del libro que aquí presentamos. Fruto del proyecto de investigación “TEXLUS. La economía del artesanado textil en la Lusitania romana: análisis interdisciplinar de su cadena operativa, tecnología, espacios de trabajo y productos conclusos”, se ha elaborado esta guía didáctica que tiene como finalidad dar a conocer la industria textil en época romana en la provincia hispana de la Lusitania. Además, persiguen relacionarlo con los problemas actuales de la industria de la moda a nivel mundial. Apto para estudiantes desde 4º curso de Educación Primaria –tal y como señalan al final de su introducción, p. 8–, bellamente ilustrado, se va mostrando en qué consisten las fuentes históricas, el trabajo textil, sus establecimientos y los lugares para conocer la indumentaria. Por último, se incluye una serie de actividades para

trabajar en clase sobre los contenidos mostrados en esta guía. Estamos, pues, ante un estupendo ejemplo de guía didáctica de un tema específico, es cierto, pero muy bien tratado e ilustrado que será de utilidad para dar a conocer a los más pequeños cómo era el mundo clásico. [ILM]

PEREIRA, C. (2025), *El campamento legionario de Cáceres el viejo*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. [880 pp.]

Esta obra de colaboración, dirigida por Carlos Pereira y Ángel Morillo y publicada por el CSIC, se inscribe en la larga tradición de investigación sobre el enclave conocido como «Cáceres el Viejo», identificado desde el siglo XX como un campamento republicano vinculado a las campañas de Sertorio frente a los ejércitos de Metelo y Pompeyo. En un contexto bélico que transformó radicalmente las estructuras políticas y sociales del occidente romano, este campamento se erige como testimonio material de la guerra civil en la Península y de los mecanismos de control territorial del ejército romano. Tras una nota previa de Ana Margarida Arruda que enmarca el volumen dentro de los estudios sobre la arqueología militar republicana y subraya la revisión crítica de materiales inéditos, la obra se abre con el ensayo de Romana Erice Lacabe «Günter Ulbert, Adolf Schulten, Cáceres el Viejo y el azar», que analiza la génesis fortuita de la investigación moderna del yacimiento y su deuda con la escuela arqueológica alemana. Le sigue la introducción de Carlos Pereira, que combina reflexión historiográfica y autocrítica institucional: describe la tensión entre «el poder de la guerra y la guerra por el poder», aludiendo a las dificultades metodológicas y políticas de investigar un enclave cargado de simbolismo nacional. Tras ello, el primer bloque, «El yacimiento de Cáceres el Viejo: cuestiones preliminares», se abre con «De *Castra Caecilia* a Cáceres el Viejo», donde se revisa el debate topográfico sobre la localización del asentamiento romano y se reevalúa la influencia de Schulten en la interpretación del paisaje militar cacereño. En «Substratos, adstratos y conjeturas sobre la etimología de “Cáceres”», se plantea una lectura filológica del topónimo como indicador de continuidad cultural entre los susstratos prerromanos y la romanización. Por último, en «O antes e o depois», un grupo de investigadores portugueses ofrece una lectura estratigráfica de las fases de ocupación anteriores y posteriores al campamento, destacando la escasa relevancia de los momentos no

militares en contraste con su valor para entender la persistencia del sitio. El segundo bloque, «La arquitectura y los materiales del campamento», constituye el núcleo más extenso y técnico del libro. «El campamento legionario: arquitectura militar y sistema de castramentación» sistematiza las estructuras defensivas y demuestra la adopción de un plan canónico de tipo itálico. «Las ánforas» analiza la procedencia y cronología del abastecimiento, revelando redes de transporte mediterráneas activas durante el conflicto sertoriano. «Buscando entre platos rotos» examina la cerámica de barniz negro, aportando datos sobre la circulación de modelos itálicos y locales. «La cerámica de paredes finas y los ungüentarios» profundiza en la cultura material del consumo individual, mientras «La cerámica común» define una tipología regional susceptible de uso comparativo en toda Lusitania. «La cerámica pintada» y «Las lucernas» documentan la adaptación de repertorios hispánicos a usos militares. «Las cerámicas estampilladas de tradición indígena» muestran la persistencia de técnicas locales en contextos legionarios. «El material laticio» y «Los materiales cerámicos singulares» revelan la variedad de la producción edilicia y votiva. «Las monedas inéditas» amplía el conocimiento sobre la numismática del sitio y refuerza su datación sertoriana. «Las armas y los *militariae*» reconstruye la dotación del ejército y su papel en los inicios del siglo I a. C. «La vajilla metálica y artefactos domésticos», «Las fíbulas», «Los ponderales», «La tésera de hospitalidad», «Los artefactos metálicos del ejército», «Los utensilios textiles», «Los instrumentos de hueso», y «Los artefactos líticos», completan un catálogo exhaustivo que evidencia la complejidad logística de un campamento de campaña. Por último, «El final del campamento» plantea la hipótesis de un abandono ordenado frente a una destrucción violenta, tesis coherente con los repliegues estratégicos de la guerra sertoriana. En el tercer bloque, «Cáceres el Viejo en el contexto de la Guerra de Sertorio», se integran los análisis interpretativos. «La cronología del campamento» define un horizonte material propio de la fase sertoriana y lo inserta en las dinámicas bélicas del 80-72 a. C. «Abastecimiento, producción local y consumo» demuestra la coexistencia de importaciones itálicas y manufacturas locales, signo de economía mixta en tiempo de guerra. «La moneda en los contextos sertorianos peninsulares» conecta Cáceres con otros enclaves republicanos de Hispania. «Itálicos *ex formula togatorum* en Hispania» explora la movilidad de ciudadanos y auxiliares en el

proceso de romanización. «Los ocupantes del campamento» aborda la dimensión identitaria y de género en el registro arqueológico, mientras «Cáceres el Viejo en la estrategia militar sertoriana» sintetiza el papel del enclave como base de operaciones del conflicto contra Roma. El cuarto bloque recoge las conclusiones, donde se ofrece una visión integradora de los datos y se afirma la necesidad de reinterpretar Cáceres el Viejo no solo como campamento militar, sino como laboratorio arqueológico para comprender la hibridación cultural de la Hispania republicana. Los anexos finales, con estudios petrográficos y químicos, refuerzan el rigor analítico y la transparencia metodológica del conjunto. El resultado es una obra de gran rigor, que conjuga la meticulosidad de la arqueología de campo con una lectura histórica de largo alcance. Aunque su densidad técnica puede limitar la accesibilidad para un público no especializado, el libro abre vías de reflexión muy interesantes para los académicos. El volumen, además, se ofrece en PDF en la propia página web de la editorial del CSIC como descarga gratuita. [JML]

RELIGIÓN

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Aniceto (155-166)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 11 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado (15). Introducción (16). Datos biográficos (16). Pontificado (17). Visita de San Policarpo y conflicto sobre la Pascua (17). Breve resumen sobre la controversia pasqual (18-21). Visita de Hegesipo (22). Combate al gnosticismo y otros grupos heréticos (24). Marcionismo (25-29). Montanismo (30-32). Relación con Justino (33). Martirio y muerte (34-35). Filosofía y legado (36-37). Canonización y fecha de celebración de San Aniceto (38). Escritos y fuentes (39). Acontecimientos filosóficos y culturales (40). Cultura (41-42). Cronología histórica, política y social (43). Acontecimientos políticos (44-46). Economía y sociedad (46). Persecución a los cristianos (47). Expansión del cristianismo (48). El cristianismo como alternativa atractiva (49). III. Selección de textos (51-84). IV. Iconografía (85-88). V. Bibliografía y videografía (89-94). Relación de primeros títulos (95). [AMD]

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Sotero (166-175)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 12 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado (15). Introducción 17. I. Contexto general de la época del Papa Sotero (17). II. Datos biográficos (19). 1. Nacimiento y origen (19). 2. Pontificado (20). 3. San Sotero: “El Papa de la caridad” (21). 4. Relación de San Sotero con San Dionisio de Corinto (23). 4.1. Análisis de la carta de San Dionisio al Papa Sotero (24). 5. Segunda epístola de Clemente (25). 6. Decretos y ordenaciones del Papa Sotero (27). 7. Defensa de la ortodoxia cristiana: Montano y su herejía (28). 7.1. Montano (29). 7.2. El montanismo (30). 8. Influencia de las decisiones del Papa Sotero en la historia de la Iglesia (32). 9. Muerte y martirio de San Sotero. Festividad (33). 10. El legado perdurable de San Sotero en la historia de la Iglesia (34). 11. Oración a San Sotero (35). 12. Fuentes históricas (36). III. Período histórico, político y social (36). 1. Expansión del imperio romano y primeros signos de inestabilidad (36-37). 2. Política y sociedad (38-39). 3. Aspecto militar (40). 4. Persecuciones contra los cristianos durante el reinado de Marco Aurelio (41). 5. Desarrollo de la Iglesia primitiva (42). 6. Organización de la iglesia primitiva en la segunda mitad del siglo II (42). 7. Teología del martirio (43). IV. Acontecimientos filosóficos y culturales en la época de San Sotero (44). 1. Filosofía (44). 2. Similitudes y diferencias entre el estoicismo y el cristianismo (45). 3. La literatura grecolatina en la segunda mitad del siglo II d.C. (47-50). III. Selección de textos (51-80). IV. Iconografía (81-84). V. San Sotero en España (85-88). VI. Bibliografía y videografía (89-94). Relación de primeros títulos (95). [AMD]

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Eleuterio (175-189)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 13 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. I. Introducción al papa San Víctor (16). II. Vida y legado del papa San Eleuterio (19). 1. Origen y formación (19). 2. Pontificado (20). 2.1. Contexto político y religioso (21). 2.2. Relación del papa Eleuterio con San Ireneo y las iglesias de Galia (22). 2.2.1. La carta de los mártires de Lyon (23). 2.2.2. Persecución de los cristianos en Lyon (24). 2.2.3. ¿Quién fue Santa Blandina? (25). 2.3. Enfrentamiento con el montanismo (27). 2.3.1. Breve descripción del montanismo (29). 2.4. Lucha contra las herejías (28). 2.5. Reunión de San Eleuterio con Abercio, obispo de Hierápolis (30). 2.5.1. La inscripción de Abercio (31). 2.6. Decreto sobre los alimentos (33). 2.7. La leyenda del rey Lucio y el Papa Eleuterio: cristianización, autoridad y construcción histórica (35). 2.7.1. Comparación entre fuentes primarias

y secundarias (37). 2.8. El cisma de Blasto y la respuesta del Papa San Eleuterio: establecimiento de la celebración de la Pascua (39) 3. Muerte y veneración (42). 4. Oración a San Eleuterio (45). 5. Lugares donde se celebra la fiesta de San Eleuterio Papa (41). 5.1. Celebración del Papa San Eleuterio en Barinitas (Venezuela) (47). 6. Fuentes principales sobre San Eleuterio (49). III. Comentario bíblico sobre la inscripción de Abercio(51). III. Selección de textos (51-80). IV. Iconografía (81-84). V. San Eleuterio en España (85-88). VI. Bibliografía y videografía (89-94). Relación de primeros títulos (95). [AMD]

García Lázaro, M^a C. (2025), *Papa San Víctor I (189-199)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 14 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado. I. Introducción al papa San Eleuterio (16). 1. Origen y formación 18. 2. Ascenso al pontificado (20). 3. Duración de su pontificado (23). 4. La controversia pasqual (25). 4.1. El cisma de Blasto (26). 4.2. La situación entre el Papa Víctor I y Polícrates de Éfeso: momento crítico en la Controversia Pasqual.(28). 5. Otras Controversias (31). 5.1. La controversia adopcionista y la excomunión de Teodoto (32). 5.2. Praxeas y el patripasianismo (34). 6. Decisiones doctrinales (35). 6.1. Sobre el Bautismo (35). 6.2. Liturgia y lengua (36). 7. Relaciones con la casa imperial y su influencia (37). 8. Legado y sucesión (40). 8.1. Escritos (40). 8.2. Martirio y canonización (43). 8.3. Legado (44). 9. Documentos y fuentes clave sobre San Víctor I (46). 10. Conclusión y reflexión final (46). III. Carácter y psicología de Víctor I y Cómodo (47). 1. Contraposición entre ambos (49). 2. Similitudes entre Cómodo y Víctor I (49). III. Selección de textos (51-82). IV. Iconografía (83-86). V. San Víctor I en España (87-90). VI. Bibliografía y videografía (91-94). Relación de primeros títulos (95). [AMD]

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Ceferino (199-217)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 15 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado. I. Introducción al papa San Ceferino (16). I. Introducción (16). II. Roma bajo el imperio de Septimio Severo y Caracalla (193-217) (17). 1. La Roma de Ceferino: sociedad, poder y conflicto (17). 2. La Iglesia romana: estructura y tensiones internas (18). 3. Persecución y fidelidad: la Iglesia bajo amenaza (19). III. Vida y legado de San Ceferino (21). 1. Orígenes e identidad personal (21). 2. Cronología Detallada del Pontificado de San Ceferino

(c. 199–217) (23). 3. Pontificado: entre la ortodoxia y la prudencia (24). 4. Liturgia y Disciplina en el Pontificado de San Ceferino (25). 4.1. La liturgia en la Iglesia del siglo III: entre clandestinidad y orden sacramental (25). 4.2. Prohibición del uso de cálices de madera: dignidad sacramental (26). 4.3. Comunión pascual: hacia una praxis universal (26). 4.4. Ordenaciones públicas: sacramento y visibilidad (27). 5. Defensor de la Fe en medio de las Herejías (28). 5.1. La amenaza doctrinal: el cristianismo dividido (28). 5.2. El modalismo: una confusión peligrosa (28). 5.3. Ceferino y el modalismo (30). 5.4. El Adopcionismo (Theodotianismo) (30). 5.5. Ceferino y el adopcionismo (31). 5.6. Hipólito de Roma y su doctrina del Logos (32). 5.7. Ceferino, Calixto e Hipólito: tres versiones de la ortodoxia (32). 5.8. La defensa de la Trinidad: una victoria silenciosa (33). 5.9. Enseñanzas para hoy (34). 6. Mujer y sepultura (34). 7. San Ceferino en la Tradición Litúrgica y Hagiográfica de la Iglesia (36). 7.1. El testimonio más antiguo: los martirologios (36). 7.2. El *Liber Pontificalis* y la consolidación de su imagen (36). 7.3. Culto litúrgico en Occidente (37). 7.4. Inscripción en la lista de mártires y canonización precongregación (38). 7.5. Iconografía y patronazgo (38). 7.6. San Ceferino en la espiritualidad contemporánea (38). 8. Evaluación Crítica del Pontificado de San Ceferino (39). 8.1. El problema de las fuentes: Hipólito y la polémica interna (40). 8.2. La prudencia pastoral frente a la herejía (40). 8.3. Limitaciones y críticas válidas (40). 8.4. Aportes innegables (41). 8.5. Relevancia contemporánea (41). 9. Algunos Personajes Contemporáneos de San Ceferino (c. 199–217) (42). III. Selección de textos (45-78). IV. Iconografía (79-82). V. San Ceferino en España (83-88). VI. Bibliografía y videografía (89-94). Relación de primeros títulos (95). [AMD]

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Calixto I (217-222)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 16 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado. I. Introducción (16). I. Introducción (16). II. Contexto histórico: el cristianismo en la Roma del siglo III (18-20). II. Vida y legado de San Calixto I (21). 1. Orígenes, infancia y juventud (21). 2. Encarcelamiento y ascenso en la iglesia (23). 3. Papado y reformas (26). 3.1. Reforma penitencial: una Iglesia para los caídos (26). 3.2. Reforma matrimonial: la dignidad más allá del derecho (28). 3.2.1. Regulación del matrimonio: prohibición entre parientes (29). 3.3. El ayuno estacional (30).

4. Teología trinitaria y las acusaciones de herejía (33). 4.1. La búsqueda del equilibrio doctrinal en una teología en formación (33). 4.2. ¿Modalismo o precaria terminología? (34). 4.3. Desarrollo dogmático en curso (34). 5. El enfrentamiento con Hipólito y el primer cisma romano (35). 5.1. La figura de Hipólito: erudición y rigorismo (35). 5.2. Dos visiones opuestas de Iglesia (36). 5.3. Acusaciones cruzadas y ruptura (37). 5.4. El primer cisma romano: Hipólito como antipapa (38). 5.5. Un conflicto que trasciende lo personal (38). 7.6. San Ceferino en la espiritualidad contemporánea (38). 6. Controversia con tertuliano (39). 7. Gestión institucional: la consolidación de la Iglesia romana (43). 7.1. Un pontificado constructor (43). 7.2. Organización del clero y estructuras de caridad (44). 8. Muerte, martirio y memoria de Calixto I (45). 8.1. El contexto de su muerte (45). 8.2. La tradición del martirio (46). 8.3. Las catacumbas y el culto funerario (47). 8.4. Canonización y legado litúrgico (48). 8.5. Un legado que desafía los límites del poder (48). 9. Legado teológico y eclesial (49). 9.1. Una teología de la misericordia en un mundo de rigor (49). 9.2. Precedente del papado como instancia de reconciliación (50). 9.3. Un precedente de Iglesia inclusiva: más allá de los “puros” (51). 9.4. Influencia en la estructura eclesial romana (51). 9.5. Rehabilitación póstuma: del hereje al santo (52). CONCLUSIÓN (52). III. Selección de textos (55-78). IV. Iconografía (79-82). V. San Calixto I en España (83-88). VI. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [AMD]

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Urbano I (222-230)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 17 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del Papa Urbano I (15). I. Introducción (16). 2. Introducción histórica: Roma y la Iglesia en tiempos de Urbano I(17). 3. 3. Vida y pontificado. (19)
3.1. Origen y familia (19). 3.2. Nombramiento y primeros pasos como papa (21). 3.3. Santa Cecilia, Valeriano y Tiburcio (22). 3.3.1. La trama tradicional (23). 3.3.2. Qué hay de histórico y qué es elaboración piadosa (24). 3.3.3. El papel de Urbano I en la tradición cecilianiana (26). 3.3.4. Sentido teológico y catequético del relato (27). 3.4. Personajes coetáneos de Urbano I (28). 3.4.1. Alejandro Severo: el emperador tolerante (28). 3.4.2. Hipólito de Roma: la voz del rigor (29). 3.4.3. Otros personajes e intelectuales coetáneos (30). 3.4.4. El pa-

pel de Urbano frente a sus coetáneos (31). 4. Acción pastoral y escritos (32). 4.1. Decretos y ordenanzas (32). 4.2. Organización del clero y regulación liturgia (33). 4.3. Escritos y enseñanza atribuida (35). 5. Legado teológico, disciplinar y litúrgico (37). 6. Muerte, martirio y memoria cultural de Urbano I (40). 6.1. Tradición martirial vs. Hipótesis histórica de muerte natural (41). 6.2. Enterramiento en las catacumbas de san Calixto y la confusión con el mártir Urbano (42). 6.3. Traslación de reliquias y culto posterior (43). 6.4. Fechas de celebración, confusiones y patronazgo (44). 6.5. Culto y canonización (47). 7. Legado y posteridad (48). 7.1. Recepción en la memoria eclesial (48). 7.2. Tradiciones y leyendas (48). 7.3. Difusión de su culto (49). 7.4. Iconografía y patronatos (49). 7.5. Memoria litúrgica actual (50). III. Selección de textos (51). IV. Iconografía (77). V. San Urbano I en la posteridad (81). VI. Iglesias hermanas (85). VII. Bibliografía y videografía (89). Primeros títulos (95). [AMD]

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Ponciano (230-235)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 18 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado. I. Introducción (16). I. Introducción (16). 2. Orígenes y datos biográficos previos (17). 3. Elección al papado (19). 4. El pontificado de Ponciano (230–235) (20). 4.1. Contexto romano y eclesial (230-235) (20). 4.2. La cuestión de Orígenes (21). 4.3. La liturgia en tiempos de ponciano (26). 4.4. Hipólito: quién fue, qué hizo y por qué se enfrentó a Roma (28). 5. Persecución, exilio y renuncia del papa Ponciano (33). 5.1. El giro político: Maximino el Tracio (33). 5.2. El arresto de Ponciano e Hipólito: deportación y condiciones (36). 5.3. La renuncia de Ponciano (28 de septiembre de 235) (37). 5.4. La reconciliación con Hipólito (38). 5.5. El martirio y el traslado de los cuerpos (40). 6. Martirio y culto posterior (41). 6.1. El martirio en cerdeña (41). 6.2. La recuperación de sus restos (42). 6.3. El epitafio de Ponciano (42). 6.4. El culto litúrgico y la memoria (43). 6.5. El significado de su martirio (43). 7. Perfil teológico y espiritual de Ponciano (44). 7.1. Pastor más que teólogo (44). 7.2. Su teología práctica (45). 7.3. Espiritualidad del martirio (45). 7.4. Una figura de reconciliación (46). 7.5. Comparación con otros papas mártires del siglo III (46). 7.6. Síntesis espiritual (47). 8. Valoración histórica 48. 8.1. La memoria en la iglesia antigua. 8.2. La tradición medieval 48. 8.3. La mirada de la historiografía moderna 49. 8.4. Una lectura teológica actual (49).

8.5. Síntesis valorativa (50). 9. Legado (50). 9.1. Patronazgo: protector de encarcelados y deportados. (50) 9.2. Iconografía y representaciones (51). 9.3. Un legado de humildad y reconciliación (51). III. Selección de textos (53). IV. Iconografía (77). V. Ponciano en la posteridad (81). VI. Iglesias hermanas (85). VII. Bibliografía y videografía (89). Primeros títulos (95). [AMD]

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Antero (235-236)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 19 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-16). I. Introducción: Roma y la Iglesia en tiempos de San Antero (17). II. Vida y legado del Papa Antero (18). 1. Orígenes y juventud (18). 2. El contexto político y religioso (20). 2.1. El imperio bajo maximino el tracio (20). 2.2. La vida en roma: sociedad y religiones (21). 2.3. La iglesia en roma (21). 2.4. El papel del papado en medio de la tormenta (22). 3. La elección de antero (23). 3.1. Otras versiones medievales (24). 3.2. El significado de su elección (24). 3.3. Entre ponciano y fabián: una iglesia en transición (25). 4. La decretal sobre la traslación de obispos (26). 4.1. El descubrimiento de la falsificación (27). 4.2. Estado de la cuestión crítica (27). 4.3. Valor histórico y recepción medieval (28). 4.4. Entre historia y memoria (28). 5. El *scrinium* y las *acta martyrum* (29). 5.1. Naturaleza de las *acta martyrum* (30). 5.2. Función litúrgica y comunitaria (31). 5.3. La intención de antero (31). 5.4. ¿qué fue de esas actas? (32). 5.5. Valor histórico y teológico (32). 6. Memoria y norma: dos rostros del legado de antero (33). 7. La fe escrita: antero y el nacimiento de la memoria documental (34). 8. La muerte de antero y el enigma del martirio (35). 8.1. Las fuentes antiguas (35). 8.2. La interpretación arqueológica (36). 8.3. Historiografía crítica (36). 8.4. El significado del martirio (37). 9. Sepultura y epitafio (37). 10. Reliquias y traslaciones posteriores (38). 11. Memoria litúrgica (40). 12. El eco de antero en la tradición posterior (41). 13. Retrato espiritual y legado (43). 14. Conclusión: el papa de cuarenta días (44). III. Selección de textos (45). IV. Iconografía (73). V. Antero en la posteridad (77). VI. Iglesias hermanas (85). VII. Bibliografía y videografía (89). Primeros títulos (95). [AMD]

GARCÍA LÁZARO, M^a C. (2025), *Papa San Fabián (236-250)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 20 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5). II. Vida y legado del Papa Fabián (15). I. Contexto histórico y eclesiástico del pontificado de San Fabián. (16). 1. Vida y legado de San Fabián (20). 2. La situación eclesiástica y su condición de laico al tiempo de su elección (20). 3. La entronización en el papado y su estilo de gobierno (22). 4. Relaciones con el poder imperial y acontecimientos de política eclesiástica (34). 5. Evidencias epigráficas y arqueológicas del pontificado de Fabián (39). 6. El martirio y la sepultura de San Fabián (42). 7. El legado teológico y la memoria litúrgica de San Fabián (46). III. Selección de textos (51). IV. Iconografía (77). V. Fabián en la posteridad (81-84). VI. Iglesias hermanas (85-88). VII. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [AMD]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Pedro (30-67)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 1 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-10). II. Pedro en el *Nuevo Testamento* (11). 1. Pedro en el *Evangelio de San Marcos* (13). 2. Pedro en el *Evangelio de San Mateo* (14). 3. Pedro en el *Evangelio de San Lucas* (15). 4. Pedro en el *Evangelio de San Juan* (16). 5. Los *Hechos de los apóstoles* (17). 6. Pedro en el capítulo 1 de los *Hechos de los apóstoles* (18). 7. Pedro en el capítulo 2 de los *Hechos de los apóstoles* (20). 8. Pedro en el capítulo 3 de los *Hechos de los apóstoles* (21). 9. Pedro en el capítulo 4 de los *Hechos de los apóstoles* (22). 10. Pedro en el capítulo 5 de los *Hechos de los apóstoles* (23). 11. Pedro en el capítulo 8 de los *Hechos de los apóstoles* (24). 12. Pedro en el capítulo 9 de los *Hechos de los apóstoles* (25). 13. Pedro en el capítulo 10 de los *Hechos de los apóstoles* (26). 14. Pedro en el capítulo 11 de los *Hechos de los apóstoles* (27). 15. Pedro en el capítulo 12 de los *Hechos de los apóstoles* (29). 16. Pedro en el capítulo 15 de los *Hechos de los apóstoles* (30). 17. Pedro en su *Primera carta* (31). 18. Pedro en su *Segunda carta* (32). 19. San Pedro a la luz de la IA (Inteligencia Artificial) (33). 20. Para conocer mejor a San Pedro (35). 21. Vida, nombre y origen de San Pedro (36). 22. El ministerio de San Pedro (37). 23. Relación de San Pedro con Jesucristo (38). 24. Influencia de San Pedro en la historia de la Iglesia (39). 25. San Pedro en el arte y la iconografía (41). 26. San Pedro en la liturgia y la tradición (43). 27. El *Evangelio de San Pedro* (44). 28. El martirio de San Pedro

(46). 29. La huella de San Pedro en Roma (47). III. Selección de textos (49-84). IV. Iconografía (85-88). V. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Lino (67-79)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 2 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-12). II. Papado de San Lino (13). I. Elogio del nombre “Lino” (14). II. Años de papado (15). III. San Lino y los intelectuales de su tiempo (16). 1. Relación entre el papa San Lino y el poeta Persio nacido en Volterra en las mismas fechas (16). 2. Comparación entre el cordobés Séneca, maestro de Nerón, y su contemporáneo el papa San Lino (18). 3. Lucano y San Lino, que vivieron en Roma en las mismas fechas (19). 4. Quintiliano y San Lino (21). IV. Un papa y diez emperadores (22). 1. Programa apostólico del papa San Lino (23). 2. San Lino y Augusto (24). 3. San Lino y Tiberio (26). 4. San Lino y Calígula (27). 5. San Lino y Claudio (29). 6. San Lino y Nerón (31). 7. San Lino y el emperador Galba (32). 8. San Lino y el emperador Otón (33). 9. San Lino y el emperador Vitelio (35). 10. San lino y el emperador Vespasiano (36). 11. San lino y el emperador Tito (37). V. Orígenes de San Lino (39). 1. La patria de San Lino: Etruria o Toscana, los etruscos o tuscos en el siglo I (39). 2. Historia de la ciudad natal de San Lino: Volterra (40). 3. Hombres ilustres nacidos en Volterra (41). VI. El papa San Lino frente a las herejías (43). 1. San Lino y el mago Simón (45). 2. El papa San Lino frente a los ebionitas (46). VII. Los viajes de San Lino (47). 1. Viaje apostólico a Retia (47). 2. Viaje a la Galia del siglo I (48). VIII. San Lino y los Padres de la Iglesia (49). 1. San Ireneo de Lyon y San Lino (50). 2. San Jerónimo y San Lino (50). 3. San Juan Crisóstomo y San Lino (51). 4. Eusebio y San Lino (52). 5. San Agustín y San Lino (53). III. Selección de textos (45-80). IV. Iconografía (81). V. San lino en la literatura española (85). VI. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Anacleto (79-92)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 3 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Papado de San Anacleto (15). I. El primer papa griego (17). II. Años de papado de San Anacleto (17). III. San Anacleto y los intelectuales (19). 1. San Anacleto y Persio (19). 2. Séneca y san Anacleto (19). 3. Lucano y San

Anacleto (21). 4. Quintiliano y San Anacleto (22). 5. Plinio el Viejo y San Anacleto (23). 6. Petronio y San Anacleto (24). 7. Marcial y San Anacleto (25). IV. Papa y los diez emperadores (26). 1. Programa apostólico del papa Anacleto (27). 2. San Anacleto y Tiberio (30). 3. San Anacleto y Calígula (32). 4. San Anacleto y Claudio (32). 5. San Anacleto y Nerón (33). 6. San Anacleto y el emperador Galba (34). 7. San Anacleto y el emperador Otón (34). 8. San Anacleto y el emperador Vitelio (35). 9. San Anacleto y el emperador Vespasiano (36). 10. San Anacleto y el emperador Tito (36). 11. San Anacleto y el emperador Domiciano (37). 1. Semblanza de Domiciano en las *Vidas de los doce Césares* de Suetonio (37-29). 2. San Anacleto *versus* Domiciano (40). V. Orígenes de San Anacleto (41). 1. La patria de San Anacleto: Atenas en el siglo I (41). 2. Roma en el siglo I (44-45). 3. Filósofos en la Atenas del siglo I (46). 4. La filosofía en Roma durante el siglo I (47). VI. El papa Anacleto frente a las herejías (50). VII. Viajes de San Anacleto (50). VIII. San Anacleto y los padres de la Iglesia (53). III. Selección de textos (55-80). IV. Iconografía (81). V. San Anacleto en la literatura española (85). VI. Bibliografía (89). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Clemente (92-96)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 4 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del papa Clemente I (15). 1. A modo de prólogo (16). 2. Apunte biográfico sobre San Clemente (22). 3. Programa apostólico de San Clemente (23). 4. La *Epistola a los corintios* (26). 5. Otras obras de San Clemente (45). 6. Cumplimiento del programa (46). III. Selección de textos 49. IV. Iconografía 81. V. San clemente en la posteridad (85-88). VI. Bibliografía (89-94). (89). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Evaristo (96-108)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 5 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del Papa Evaristo 15. 1. Introducción (16). 2. Cartas y actividades pastorales (21). 3. Decretales pseudoisidorianas (23). 4. Consagraciones episcopales (25). 4.1. Liturgia de la consagración de obispos (28). 4.1.1. *Letanías de los Santos* (29). 4.1.2. *Oración Consagradoria* (32). 4.1.3. *Imposición de Manos* (34). 4.1.4. *Unción del Santo Crisma* (35). 4.1.5. *Entrega del Anillo y el Libro* (37). 4.1.6. *Prefacio Consagradorio* (38). 5.

Uniones matrimoniales (40). 5.1. Matrimonios públicos (40). 5.2. Componentes de la liturgia matrimonial (41). 5.3. Relación con la figura de San Evaristo (44). 5.4. Protocolo de entrada de los novios (44). 5.5. Detalles del protocolo tradicional (46). 5.6. Liturgia del intercambio de votos y anillos (46). 5.7. Manera canónica de expresar compromiso (47). 5.8. Simbolismo del Anillo (48). 5.9. Bendición en la ceremonia (48). 5.10. Lecturas bíblicas sobre amor y unión (49). 5.11. Fórmulas de declaración matrimonial (50). III. Selección de textos (51). IV. Iconografía (77). V. San evaristo en la posteridad (81). VI. Iglesias hermanas (85). VII. Bibliografía (89). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Alejandro I (108-117)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 6 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del papa Alejandro I (15). I. Ambiente político-social en Roma durante el papado de Alejandro I (años 108 a 117 d.C.) (16). II. Alejandro I papa de la iglesia católica (años 108 a 117 d.C.) (17). III. Alejandro en el *Liber Pontificalis* (18). IV. Los diez años del pontificado (21). 4.1. Primer año de Pontificado (108 d.C., 861 a.U.c.) (21). 4.2. Segundo año de Pontificado (109 d.C., 862 a.U.c.) (23). 4.3. Tercer año de Pontificado (110 d.C., 863 a.U.c.) (25). 4.4. Cuarto año de Pontificado (111 d.C., 864 a.U.c.) (27). 4.5. Quinto año de Pontificado (112 d.C., 865 a.U.c.) (28). 4.6. Sexto año de Pontificado (113 d.C., 866 a.U.c.) (30). 4.7. Séptimo año de Pontificado (114 d.C., 867 a.U.c.) (32). 4.8. Octavo año de Pontificado (115 d.C., 868 a.U.c.) (34). 4.9. Noveno año de Pontificado (116 d.C., 869 a.U.c.) (36). 4.10. Décimo año de Pontificado (117 d.C., 870 a.U.c.) (38). V. Aportaciones litúrgicas de Alejandro I (40). 5.1. Mezcla de agua y vino en la Eucaristía (41). 5.2. El uso del agua bendita (42). 5.3. *Qui pridie quam pateretur* (45). 5.4. Liturgia de la Misa (46). 5.5. El pan ácimo (46). III. Selección de textos (49). IV. Iconografía (77). V. Alejandro I en la posteridad (81). VI. Iglesias hermanas (85). VII. Bibliografía y videografía (89). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Sixto I (117-126)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 7 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del papa Sixto I (15). I. Ambiente político-social en Roma durante el papado de

Sixto I (años 117 a 126 d.C.) (16). II. Sixto I papa de la Iglesia Católica (años 117 a 126 d.C.) (17). III. Sixto I en el *Liber Pontificalis* (18). IV. Los diez años del pontificado (19). 4.1. Primer año de Pontificado (117 d.C., 870 a.U.c.) (20). 4.2. Segundo año de Pontificado (118 d.C., 871 a.U.c.) (22). 4.3. Tercer año de Pontificado (119 d.C., 872 a.U.c.) (24). 4.4. Cuarto año de Pontificado (120 d.C., 873 a.U.c.) (26). 4.5. Quinto año de Pontificado (121 d.C., 874 a.U.c.) (27). 4.6. Sexto año de Pontificado (122 d.C., 875 a.U.c.) (29). 4.7. Séptimo año de Pontificado (123 d.C., 876 a.U.c.) (31). 4.8. Octavo año de Pontificado (124 d.C., 877 a.U.c.) (32). 4.9. Noveno año de Pontificado (125 d.C., 878 a.U.c.) (33). 4.10. Décimo año de Pontificado (126 d.C., 879 a.U.c.) (35). V. Aportaciones litúrgicas de Sixto I (36). 5.1. Prohibición de que ministros que no pertenecen al clero toquen el cáliz y la patena en la consagración (37). 5.2. El Triagio o canto del *Sanctus* y su sentido (39). 5.3. El *Ite Misa est* (41). 5.4. El mantel de lino (42). 5.5. Obligaciones de los obispos que visiten al Papa (43). VI. Canciones, gozos, oraciones y plegarias en honor de San Sixto I (45). 6.1. Canciones (45). 6.2. Gozos de San Sixto I (46). 6.3. Oraciones (47). 6.4. Plegarias (48). III. Selección de textos (49-76). IV. Iconografía (77-80). V. Sixto I en la posteridad (81-84). VI. Iglesias hermanas (85-88). VII. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Telesforo (126-138)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 8 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del papa Telesforo (15). I. Ambiente político-social en Roma durante el papado de San Telesforo (años 126 a 138 d.C.) (16). II. Balance religioso del imperio romano entre los años 126 y 138 d.C. (18). III. Telesforo papa de la Iglesia Católica (años 126 a 138 d.C.) (20). IV. Telesforo en el *Liber Pontificalis* (21). V. Los trece años del pontificado (22). 5.1. Primer año de Pontificado (126 d.C., 879 a.U.c.) (23). 5.2. Segundo año de Pontificado (127 d.C., 880 a.U.c.) (24). 5.3. Tercer año de Pontificado (128 d.C., 881 a.U.c.) (26). 5.4. Cuarto año de Pontificado (129 d.C., 882 a.U.c.) (28). 5.5. Quinto año de Pontificado (130 d.C., 883 a.U.c.) (30). 5.6. Sexto año de Pontificado (131 d.C., 884 a.U.c.) (32). 5.7. Séptimo año de Pontificado (132 d.C., 885 a.U.c.) (33). 5.8. Octavo año de Pontificado (133 d.C., 886 a.U.c.) (34). 5.9. Noveno año

de Pontificado (134 d.C., 887 a.U.c.) (35). 5.10. Décimo año de Pontificado (135 d.C., 888 a.U.c.) (37). 5.11. Undécimo año de Pontificado (136 d.C., 889 a.U.c.) (38). 5.12. Duodécimo año de Pontificado (137 d.C., 890 a.U.c.) (39). 5.13. Décimo tercer año de Pontificado (138 d.C., 891 a.U.c.) (41). VI. Aportaciones litúrgicas de Telesforo (42). 6.1. Establecimiento de la celebración de la Navidad por San Telesforo (43). 6.2. Canciones de Navidad aconsejadas por el papa san Telesforo (44). 6.3. Institución de la Cuaresma por el papa San Telesforo como preparación para la Pascua (45). 6.4. Regulación de la Pascua por San Telesforo (46). 6.5. Canciones o himnos de Pascua aconsejados por el Papa Telesforo (47). III. Selección de textos (49-76). IV. Iconografía (77-80). V. San Telesforo en la posteridad (81-84). VI. Iglesias hermanas (85-88). VII. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Higinio (138-142)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 9 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del Papa Higinio (15). I. Ambiente político-social en Roma durante el papado de Higinio (años 138 a 142 d.C.) (16). II. Balance religioso del imperio romano entre los años 138 y 142 d.C. (17-19). III. Higinio papa de la Iglesia Católica (años 138 a 142 d.C.) (20). IV. Higinio en el *Liber Pontificalis* (21). V. Los cinco años del pontificado (22). 5.1. Primer año de Pontificado (138 d.C., 891 a.U.c.) (23). 5.2. Segundo año de Pontificado (139 d.C., 892 a.U.c.) (24). 5.3. Tercer año de Pontificado (140 d.C., 893 a.U.c.) (26). 5.4. Cuarto año de Pontificado (141 d.C., 894 a.U.c.) (28). 5.5. Quinto año de Pontificado (142 d.C., 895 a.U.c.) (30). VI. Aportaciones litúrgicas de Higinio (42). 6.1. Establecimiento de la celebración de la Navidad por San Higinio (43). 6.2. Canciones de Navidad aconsejadas por el papa san Higinio (44). 6.3. Institución de la Cuaresma por el papa San Higinio como preparación para la Pascua (45). 6.4. Regulación de la Pascua por San Higinio (46). 6.5. Canciones o himnos de Pascua aconsejados por el Papa Higinio (47). III. Selección de textos (49-76). IV. Iconografía (77-80). V. San Higinio en la posteridad (81-84). VI. Iglesias hermanas (85-88). VII. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Pío I (142-155)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 10 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del Papa Pío I (15). I. El pontificado de Pío I (142 a 155 d.C.), su duración y sus aportaciones religiosas (16). II. Balance religioso del imperio romano entre los años 142 y 155 d.C. (17). III. Panorama del papado de Pío I (años 142 a 155 d.C.) (18). IV. Pío I en el *Liber Pontificalis* (19). V. Los catorce años del pontificado (20). 5.1. Primer año de Papado (142 d.C., 895 a.U.c.) (21). 5.2. Segundo año de Papado (143 d.C., 896 a.U.c.) (22). 5.3. Tercer año de Papado (144 d.C., 897 a.U.c.) (23). 5.4. Cuarto año de Papado (145 d.C., 898 a.U.c.) (25). 5.5. Quinto año de Papado (146 d.C., 899 a.U.c.) (26). 5.6. Sexto año de Papado (147 d.C., 900 a.U.c.) (28). 5.7. Séptimo año de Papado (148 d.C., 901 a.U.c.) (29). 5.8. Octavo año de Papado (149 d.C., 902 a.U.c.) (31). 5.9. Noveno año de Papado (150 d.C., 903 a.U.c.) (32). 5.10. Décimo año de Papado (151 d.C., 904 a.U.c.) (34). 5.11. Undécimo año de Papado (152 d.C., 905 a.U.c.) (35). 5.12. Duodécimo año de Papado (153 d.C., 906 a.U.c.) (37). 5.13. Décimo tercero año de Papado (154 d.C., 907 a.U.c.) (38). 5.14. Décimo cuarto año de Papado (155 d.C., 908 a.U.c.) (40). VI. Aportaciones litúrgicas de Pío I (41). 6.1. Celebración de la Pascua (41). 6.2. Ritos para los conversos judíos (41). 6.3. Fundación de iglesias (41). 6.4. Construcción de un baptisterio (42). VII. El Gnosticismo (42). Las corrientes gnósticas entre los años 142 y 155 d.C. (42). VIII. Pío I y los escritos no canónicos (43). IX. Ejemplos de escritos no canónicos (45). 8.1. El *Evangelio de Tomás* (45). 8.2. El *Evangelio de Felipe* (46). 8.3. *El Apocalipsis de Pedro* (47). 8.4. *El Evangelio de María Magdalena* (47). III. Selección de textos (49-76). IV. Iconografía (77-80). V. San Pío en la posteridad (81-84). VI. Iglesias hermanas (85-88). VII. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Cornelio I (251-253)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 21 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del Papa Cornelio (15). I. El pontificado de Cornelio (251 a 253 d.C.), su duración y sus objetivos religiosos (16). II. Balance religioso del imperio romano entre los años 251 y 253 d.C. (17). III. Cornelio papa de la iglesia católica (años 251 a 253 d.C. (18). IV. Cornelio en el *Liber Pontificalis* (20). V. Los tres años del pontificado (23). 5.1. Primer año de Pontificado (251 d.C., 1004 a.U.c.) (23). 5.2. Segundo año de

Pontificado (252 d.C., 1005 a.U.c.). (26). 5.3. Tercer año de Pontificado (253 d.C., 1006 a.U.c.) (27). VI. Aportaciones teológicas de Cornelio (30). VII. El emperador Decio (249-251 d.C.) (31). VIII. Novaciano y el novacionismo (39). IX. San Cipriano, obispo de Cartago (41). III. Selección de textos (51-76). IV. Iconografía (77-80). V. San Cornelio en la posteridad (81-84). VI. Iglesias hermanas (85-88). VII. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Lucio I (253-254)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 22 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del papa Lucio I (15). I. El pontificado de Lucio I (253 a 254 d.C.), su duración y sus objetivos religiosos (16). II. Balance religioso del imperio romano entre los años 253 y 254 d.C. (17). III. Lucio I papa de la Iglesia Católica (años 253 a 254 d.C.) (18). IV. Lucio I en el *Liber Pontificalis* (19). V. Los dos años del pontificado (21). 5.1. Primer año de Pontificado (253 d.C., 1006 a.U.c.) (21). 5.2. Segundo año de Pontificado (254 d.C., 1007 a.U.c.) (24). VI. aportaciones teológicas de Lucio I (25). VII. Emperadores romanos de (253-254 d.C.) (26). VIII. Emperador Treboniano Galo (251-253 d.C.) (27). IX. Emperador Volusiano (30). X. Emperador Valeriano (253-260 d.C.) (33). XI. Emperador Emiliano (253 d.C.) (42). XII. Emperador Galieno (253-268 d.C.) (44). XIII. El movimiento de los lapsos (46). XIV. El papa Lucio I ante la apostasía (47). III. Selección de textos (49-76). IV. Iconografía (77-80). V. San Lucio I en la posteridad (81-84). VI. Iglesias hermanas (85-88). VII. Bibliografía y videografía (89-94). Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (2025), *Papa San Esteban I (254-257)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 23 de la BIBLIOTECA PAPAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-14). II. Vida y legado del papa Esteban I (15). I. El pontificado de Esteban I (254 a 257 d.c.), su duración y sus objetivos religiosos (16). II. Balance religioso del imperio romano entre los años 254 y 257 d.C. (17). III. Esteban I papa de la Iglesia Católica (años 254 a 257 d.C.) (18). IV. Esteban I en el *Liber Pontificalis* (19). V. Los años del pontificado (21). 5.1. Primer año de Pontificado (254 d.C., 1006 a.U.c.). (21). 5.2. Segundo año de Pontificado (255 d.C., 1007 a.U.c.). (24). 5.3. Tercer año de Pontificado (256 d.C., 1007 a.U.c.). (24). 5.4. Cuarto año de Pontificado (257 d.C.,

1007 a.U.c.). (24). VI. Aportaciones teológicas de Esteban I (25). VII. Emperadores romanos de (254-257 d.C.) (26). X. Emperador Valeriano (253-260 D.C.) (33). XII. Emperador Galieno (253-268 D.C.) (44). XIII. El movimiento de los lapsos (46). XIV. Esteban I ante la apostasía (47). III. Selección de textos (49-76). IV. Iconografía (77-80). V. San Esteban I en la posteridad (81-84). VI. Iglesias hermanas (85-88). VII. Bibliografía y videografía (89-94) Primeros títulos (95). [CGL]

MARTÍNEZ DíEZ, A. (2025), *Patriarca San Andrés (34-38)*, Madrid, Ediciones Clásicas. [100 pp., número 1 de la BIBLIOTECA PATRIARCAL]

Índice. I. Cuadro cronológico (5-8). II. Andrés en el *Nuevo Testamento* (9). 1. Andrés en el *Evangelio de San Marcos* (11). 2. Andrés en el *Evangelio de San Mateo* (12). 3. Andrés en el *Evangelio de San Lucas* (15). 4. Andrés en el *Evangelio de San Juan* (16). 5. Andrés en los *Hechos de los Apóstoles* (18). 6. Andrés en el Nuevo Testamento (20). 7. San Andrés a la luz de la IA (Inteligencia Artificial) (21). 8. Para conocer mejor a san Andrés. (21). 9. Vida, nombre y origen de san Andrés. (22). 10. El ministerio de san Andrés (24). 11. Relación de san Andrés con Jesucristo (24). 12. San Andrés en la historia de la Iglesia (25). 13. San Andrés en el arte y la iconografía (27). 14. San Andrés en la liturgia y la tradición (28). 15. El *Evangelio de san Andrés* (29). 16. El martirio de San Andrés (31). 17. La huella de San Andrés (32). 18. El patronazgo de san Andrés (33). 19. Fiestas en honor de san Andrés (34). 19.1. *En América* (34). 19.2. *En Europa* (41). 19.3. *En España* (47). III. Selección de textos (49-84). IV. Iconografía (85-88). V. Bibliografía y videografía (89-94). [CGL]

RUIZ PÉREZ, Á. (2025), *Introducción a la religión griega*, Madrid, Editorial Síntesis. [180 pp.]

Reconocido estudioso de religión griega, así como de la pervivencia de lo clásico en el Humanismo peninsular, Ángel Ruiz presenta una nueva introducción a la religión griega que no podrá sino formar parte de las bibliotecas de todo estudiante de Filología Clásica, de todo diletante interesado en el campo y de todo clasicista especializado en otros ámbitos que necesite un manual introductorio claro, directo e informativo sobre el hecho religioso en la antigua Grecia.

Sus algo menos de doscientas páginas se organizan en ocho capítulos: tras una introducción a la introducción misma, esto es, tras una revisión de las fuentes (literarias, epigráficas, papiroológicas y arqueológicas) que nos permiten reconstruir la religión griega antigua, así como de la historia de la religión griega y de sus rasgos generales (cap. 1: pp. 11-26), Ruiz Pérez dedica el segundo capítulo (pp. 27-44) a los orígenes de la misma, en concreto a las religiones minoica y micénica, a partir de los rasgos religiosos prehistóricos apreciables en Grecia, de las características de la civilización minoica y de los datos que los documentos en lineal B nos permiten recabar en relación con el hecho religioso con anterioridad al «colapso de la Edad del Bronce» (ss. XIII-XII a. C.). Tras estos dos capítulos de organización cronológica, siguen cinco estructurados temáticamente. Así, en el tercero (pp. 45-92) se explora el mundo divino griego y la concepción griega de los dioses, cuyo panteón completo se dilucida a partir de las fuentes literarias, sin dejar de prestar atención a divinidades menores, a los demonios o a fenómenos religiosos como la mántica. El cuarto capítulo (pp. 93-118) se ocupa de la religión en el contexto comunitario, de modo que se exponen las diversas fiestas griegas y sus ritos asociados, los particulares del espacio sagrado, de prácticas culturales como el sacrificio o de los centros culturales panhelénicos. El quinto capítulo (pp. 119-132) se dedica a los cultos místéricos, como el dionisismo, el orfismo o los misterios de Eleusis; el sexto (pp. 133-146), a la magia en la antigua Grecia. La relación de los griegos con el más allá, el culto a los muertos y a los héroes así como la oposición entre lo olímpico y lo ctónico son los principales temas abordados en el capítulo séptimo (pp. 147-156), el último organizado temáticamente, pues el capítulo octavo (pp. 157-174) retoma el cuadro cronológico para trazar una imagen de la religión griega durante las épocas helenística e imperial, cuando se incorporaron nuevos dioses, se impuso el culto al emperador y se extendieron nuevas tendencias como la adivinación, además de constituir el escenario del irrevocable auge del cristianismo. Completa el libro la necesaria bibliografía, ya que su vocación de manual parece haber invitado al autor a mantener el texto exento de remisiones bibliográficas. Uno de sus mayores aciertos lo constituye la inclusión de diversos pasajes de fuentes originales en traducción, que enriquecen la lectura y facilitan un acceso casi directo a la realidad religiosa griega. [AMC]

SANTOS YANGUAS, N. (2025), *Cristianismo e Imperio Romano en el siglo IV. De la persecución universal al reconocimiento de la Iglesia*, Valencia, Publicacions Universitat de València. [508 pp.]

Narciso Santos Yanguas, catedrático emérito de la Universidad de Oviedo es autor de más de una veintena de monografías sobre Hispania antigua y una referencia absoluta en el campo de la religión en el mundo antiguo, especialmente en la península ibérica. Después de obras tan importantes como *El cristianismo en el marco de la crisis del siglo III en el Imperio Romano* (Oviedo, 1996) acaba de publicar este notable volumen de más de quinientas páginas que aborda la profunda transformación que experimentó el cristianismo en el siglo IV, durante el cual pasó de la clandestinidad y de las persecuciones a la tolerancia (Edicto de tolerancia de Galerio, año 311 y edicto de Milán de Constantino, 313) al reconocimiento legal, a la oficialidad (Edicto de Tesalónica de Teodosio, 380) y, en última instancia, a la unión Iglesia-Estado que durante tantos siglos ha tenido vigencia. La obra se abre con un prefacio de Javier Martínez, también de la Universidad de Oviedo, donde deja claro que en esta monografía «vamos a encontrar un examen riguroso de los hechos, producto de una erudición y un dominio impresionante de las fuentes históricas» (p. 17) y es que, en efecto, el volumen está repleto de fuentes textuales, tanto en latín como en traducción española y, además, cuenta con un impresionante «Anexo documental: persecución y mártires cristianos durante el siglo IV. Reconocimiento de sus comunidades» (pp. 285-428). Tras el prefacio, y antes de la división en dos grandes secciones que presenta la obra, el profesor Yanguas hace una especie de declaración de intenciones en «Introducción: de la persecución universal al reconocimiento oficial» (pp. 19-33): «Nuestro análisis estará dirigido fundamentalmente a desentrañar cómo, a partir de una situación adversa para el conjunto de los adeptos del cristianismo a causa de las medidas tomadas contra ellos por los integrantes de la tetrarquía, asistiremos de forma inmediata, en primer término, a una flexibilización de la normativa legal y, con posterioridad, a un reconocimiento oficial de dicha religión y de todo lo que conllevaba su legalización, incluido el apoyo explícito a la recuperación y consolidación de sus centros de culto» (p. 20). Inmediatamente después aparece la primera de esas dos grandes secciones, titulada «I. De la persecución universal» (pp. 37-125) que incluye a su vez los tres primeros capítulos titulados, «Diocleciano y el nuevo

imperio: la Tetrarquía», «El emperador Diocleciano y la persecución universal contra los cristianos» y «Consecuencias de la persecución: mártires cristianos. La segunda parte, «II. Al reconocimiento de la Iglesia» (pp. 127-272) incluye los capítulos 4 a 8: «Los edictos de tolerancia, Constantino y el reconocimiento de la Iglesia», «La dinastía constantiniana y el cristianismo», «Teodosio y el cristianismo como religión oficial del imperio», «Amiano Marcelino, Teodosio y el reconocimiento del cristianismo», «El código teodosiano, el patrimonio de la iglesia y su régimen fiscal durante el siglo IV» a los que se añaden las conclusiones generales. Tras el mencionado anexo de casi ciento cincuenta hojas, figura la selección bibliográfica (pp. 429-484), un cuadro cronológico (pp. 485-492) y unos completísimos índices de fuentes documentales, antropónimos antiguos y topónimos. [JMR]

TRANCHO MENÉNDEZ, A. (2024), *Magia y cristianismo en la Antigüedad tardía. El poema de Cipriano y Justina como precursor del mito de Fausto*, Ediciones Trea, Gijón. [106 pp.]

A Amalia Trencho, licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo, le interesan las zonas fronterizas de la Historia, esos lugares –como señala en la Introducción– «donde los hechos del pasado empiezan a perder su vigencia y los del futuro todavía no se han consolidado». Una de esas grandes regiones del pasado donde se entremezclan los estertores de una tradición con el nacimiento de otra nueva es el paso del paganismo al cristianismo: los siglos de la Tardoantigüedad, periodo que hoy está felizmente de moda entre los académicos. Uno de los ámbitos que más ha interesado dentro de esa época no es sino el de la integración de las prácticas paganas, ese mundo de supersticiones y de creencias en lo mágico, dentro de determinadas prácticas del cristianismo triunfante. De este modo, la autora se dispone a estudiar ese mundo a través de una leyenda, la del mártir san Cipriano, que ha tenido un desarrollo muy interesante en la cultura occidental. El libro se estructura en cuatro partes de entre tres y cinco breves subapartados cada una y va precedido de un prólogo escrito por Roberto González-Quevedo, doctor en Filología Hispánica y en Antropología Social en la Universidad de Oviedo, conocido experto en la cultura y lengua asturianas. Comienza la autora su discurso contraponiendo magia a religión, discusión clásica en la antropología, y analizando cómo desde Egipto, Mesopotamia y Anatolia, hasta el mundo romano, pasando por Gre-

cia y el helenismo, han discurrido esas creencias mágicas que llegaron a la Tardoantigüedad, donde acabaron siendo asimiladas por el cristianismo. Tras esas dos primeras partes introductorias (algo menos de la mitad del libro) se pasa a analizar ya el *Poema de Cipriano y Justina*. Este texto es un panegírico escrito en verso griego por la emperatriz Aelia Eudocia Augusta, esposa de Teodosio II el Calígrafo. Escrito alrededor de 440, en él se narra la historia del astrólogo y taumaturgo pagano Cipriano que, arrepentido de sus prácticas y creencias, se convierte al cristianismo y acaba siendo martirizado en tiempos de Diocleciano junto a Justina, una joven cristiana que había sido capaz de evitar los efectos de las artes mágicas a que Cipriano había acudido para obtener su amor. El tema tuvo recorrido durante la Edad Media a través, fundamentalmente, de los «Ciprianillos», libros de conocimiento mágico confeccionados a partir de un supuesto *Libro de san Cipriano* y que tuvieron cierta profusión en tierras del norte de España y Portugal. A la vista del contenido de esta leyenda, lo que al lector le vendrá pronto a la cabeza serán las historias de *El mágico prodigioso* de Calderón o el *Fausto* de Goethe, y es que el tema ha tenido un recorrido literario que, en nuestras letras, aparte de al gran dramaturgo barroco, incluyen a Berceo, don Juan Manuel o el Arcipreste de Hita. A esta tradición, si menos relevante para el objetivo historiográfico del libro no por ello menos interesante, se dedican unos breves apartados del tercer capítulo (páginas 68 a 86). En definitiva, este pequeño estudio servirá, quizá, no solo a historiadores, sino a antropólogos y filólogos por igual, como un punto de partida para comprender algunos de los aspectos más ignorados de unos siglos de por sí poco conocidos. [JML]